

**UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAGÍSTER EN
TECNOLOGIA EDUCATIVA Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes

Asesora

Dra. Carmen González Orellana. PhD

Los Conceptos emitidos en el
presente trabajo son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores

Santo Domingo, República Dominicana

Agosto, 2022.

**UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes Matrícula 20-SMTN-1-010

Asesora

Dra. Carmen González Orellana. PhD

Los Conceptos emitidos en el
presente trabajo son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores

Santo Domingo, República Dominicana

Agosto, 2022.

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Aprobación del Tutor

En mi carácter de tutora de la tesis titulada “Integración de Plataforma E –Learning en la Docencia de la Universidad Utesur 2022”, por la ciudadana: Eridania Méndez Céspedes, para optar al grado de Máster en Tecnología Educativa y Gestión de Medios para el aprendizaje , considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Santo Domingo a los 18 días del mes agosto del dos mil veintidós (2022).

Dra. Carmen González Orellana

**UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

**ÁREA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE**

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Autora: Eridania Méndez Céspedes
Tutora: Carmen González Orellana.
Mes y Año: Agosto 2022

Resumen

Una gestión educativa eficaz en el siglo XXI requiere una educación más allá del conocimiento del uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC), por lo que, el docente puede gestionar el cambio estratégico en una organización, es por ello que el objetivo de esta investigación es Proponer un programa de integración de una plataforma E – Learning para la Docencia en la Universidad Tecnológica del Sur (2022). La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo proyectiva y un alcance descriptivo, la muestra estuvo conformada por 23 docentes de la Universidad UTESUR, quienes imparten docencia en la misma, se determinó que es factible la propuesta debido a que la mayoría de los docentes encuestados poseen conocimientos suficiente en cuanto al manejo de plataformas educativas, y que los mismos docentes encuestados consideran que la plataforma ideal sería Moodle, debido a que es una plataforma de fácil uso, gratuita, es permite definir diferentes estrategias didácticas, desarrolla una estructura bidireccional y el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño de un curso es de forma bimodal. En la propuesta presentada, en un contexto pedagógico, solo requiere de la creación de dos unidades, una de Educación y otra de Innovación Tecnológica que serán continuadas por el desarrollo de esta Plataforma; con el siguiente grupo de personas: 1) Coordinador didáctico, (2) Coordinador académico de la plataforma virtual y 3) Coordinador de calidad de educación virtual.

Palabras Clave: Plataforma E –Learning, Docencia de la Universidad

Dedicatoria

Al Dios todopoderoso, sin ti mi señor nada en esta vida tiene sentido, gracias por bendecirme y hacer cumplir una meta más.

A mis hijos, Eliana, Nicauri, Ivan Elias y Carlo Antonio, no tengo palabras para expresar tanto amor, han sido el motor de continuidad en mi existir.

A mis tesoros, mis nietos adorados, la princesa Ilahy, mis príncipes Aarón Adriel y mi muñequito precioso Adrián, mama se muere de amor por tan gran tesoro que mi Dios ha otorgado.

A mis familiares, en especial a mi hermana Lidia y Norma por el apoyo brindado para lograr esta meta.

Agradecimientos

A Dios, por ser mi guía en todos mis caminos al andar en la vida.

A mis hijos y nietos, son los que me dan la fortaleza para no detenerme.

A mis familiares, por su gran apoyo

A todos mis amigos, por sus consejos alentadores.

A la Universidad O&M, por brindar la oportunidad de pertenecer a su alta casa de estudio y apoyarme con una beca para que pueda realizar esta meta.

A la Universidad Tecnológica del Sur, por abrir las puertas para la realización de esta investigación

A mi querida Josefa Navarro por creer en mí y saber que todo lo que Dios ha puesto en ella se pueda cumplir, Muchas gracias doña.

A mis profesores, en especial a mi apreciada maestra Carmen González, me llevo mucho de usted, gracias infinitas.

A todos mis compañeros en especial a mi adorada Miledis una hija que encontré, ser una unidad nos distingue, gracias por su apoyo incondicional.

Índice

Introducción	1
CAPÍTULO I.....	3
EL PROBLEMA	3
1.1 Planteamiento del Problema.....	3
1.2 Formulación del Problema	8
1.3 Pregunta de Investigación	8
1.5 Objetivos de la Investigación	8
1.6 Justificación de la investigación.....	9
1.8 Limitaciones del Estudio.....	10
CAPÍTULO II	11
MARCO TEÓRICO	11
2.1 Antecedentes de la Investigación	11
2.2 Bases teóricas	14
2.3. Marco Contextual.....	21
2.4. Matriz de Consistencia.....	35
CAPITULO III.....	37
MARCO METODOLÓGICO	37
3.1 Enfoque de la Investigación	37
3.2 Tipo de Investigación	37
3.3. Alcance de la Investigación.....	38
3.4. Nivel.....	38
3.5 Diseño de la Investigación	38
3.6. Población y Muestra.....	39
3.7. Técnicas de Recopilación de Datos.....	41
3.8. Validez del Instrumento	42
3.9. Análisis de Datos.....	43

CAPÍTULO IV	45
PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	45
4.1 Presentación de los resultados del instrumento.....	45
4.2. Conclusiones	60
4.3. Recomendaciones.....	61
CAPITULO V.....	60
LA PROPUESTA.....	60
5.1. Título de la Propuesta.....	60
5.2. Presentación de la Propuesta	60
5.3. Objetivos de la Propuesta.....	61
5.4. Justificación.....	61
5.5. Estructura de la Propuesta	62

Referencias

Anexos

Índice de Cuadros

Cuadro	Pag
	33
Cuadro No. 1. <i>Características de las Plataformas e-learning</i>	
Cuadro 2: <i>Matriz de Consistencia de Las Variables</i>	34
Cuadro 3. <i>Coefficiente de Confiabilidad</i>	43
Cuadro 4. <i>Uso plataforma e-learning</i>	45
Cuadro 5. <i>Destreza y habilidades para manipular la plataforma e-learning</i>	46
Cuadro 6. <i>Moodle como plataforma e-learning</i>	47
Cuadro 7. <i>Edmodo como plataforma e-learning</i>	48
Cuadro 8. <i>Google Classroom como plataforma e-learning</i>	49
Cuadro 9. <i>Clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning</i>	50
Cuadro 10. <i>Metodología a emplear en el desarrollo del curso</i>	51
Cuadro 11. <i>Planificación contenido para la docencia en plataforma e-learning</i>	52
Cuadro 12. <i>Modelo pedagógico que sustenta la universidad</i>	53
Cuadro 13. <i>Cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos</i>	54
Cuadro 14. <i>Contenidos del programa de la asignatura</i>	55
Cuadro 15. <i>Estructura bidireccional de contenidos</i>	56
Cuadro 16. <i>Estrategias didácticas para mediar los contenidos</i>	57
Cuadro 17. <i>Recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos</i>	58
Cuadro 18. <i>Plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR</i>	59

Índice de Gráficos

Gráficos	Pag
Grafico 1. <i>Uso plataforma e-learning</i>	45
Grafico 2. <i>Destreza y habilidades para manipular la plataforma e-learning</i>	46
Grafico 3. <i>Moodle como plataforma e-learning</i>	47
Grafico 4. <i>Edmodo como plataforma e-learning</i>	48
Grafico 5. <i>Google Classroom como plataforma e-learning</i>	49
Grafico 6. <i>Clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning</i>	50
Grafico 7. <i>Metodología a emplear en el desarrollo del curso</i>	51
Grafico 8. <i>Planificación contenido para la docencia en plataforma e-learning</i>	52
Grafico 9. <i>Modelo pedagógico que sustenta la universidad</i>	53
Grafico 10. <i>Cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos</i>	54
Grafico 11. <i>Contenidos del programa de la asignatura</i>	55
Grafico 12. <i>Estructura bidireccional de contenidos</i>	56
Grafico 13. <i>Estrategias didácticas para mediar los contenidos</i>	57
Grafico 14. <i>Recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos</i>	58
Grafico 15. <i>Plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR</i>	59

Introducción

Una gestión educativa eficaz en el siglo XXI requiere una educación más allá del conocimiento del uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC), por lo que, el docente puede gestionar el cambio estratégico en una organización: permitiéndole adaptarse a los requerimientos educativos del siglo XXI. Es por ello que, la incorporación de herramientas al proceso de enseñanza aprendizaje es un reto, es atreverse a cambiar a revolucionar los esquemas con lo que se han venido desarrollando en el proceso de enseñanza y aprovechar de las habilidades, recursos y herramientas que se usan. La complejidad de diseñar los contenidos que se adapten a este proyecto se recompensa al obtener resultados increíbles, revolucionarios e innovadores.

La investigación tiene como objetivo, proponer un programa de implementación de plataformas E-Learning para la docencia en la Universidad Tecnológica del Sur (2022), la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y de campo, además de una modalidad proyectiva, debido a que es una modalidad definida por el objetivo de desarrollar propuestas que puedan ser implementadas con éxito. Este es uno de los métodos de investigación de especial importancia. La población de estudio estuvo conformada por 126 docentes de dicha universidad.

Este trabajo de investigación consta de V capítulos, e inicialmente posee: Portada Dedicatoria, Agradecimientos, índice, e introducción. Los capítulos están elaborados como se detalla a continuación:

Capítulo I, En este capítulo se presentaron los Planteamiento y formulación del Problema, Preguntas de Investigación, objetivos, Justificación.

Capítulo II. Marco teórico conceptual y contextual, donde están las informaciones de aporte de autores relacionada al tema de investigación, y la matriz de consistencia e indicadores.

Capítulo III. Marco Metodológico, este hace referencia, Enfoque, tipo de estudio, procedimiento, metodología diseño, nivel, selección de técnicas e instrumento de recolección de información, elaboración, validación y aplicación de instrumento, población, muestra, procesamiento y análisis de datos.

Capítulo IV. Se presenta los resultados de la investigación, con un procesamiento de los datos y plasmado dando respuestas a los objetivos planteados. Las conclusiones y sugerencias.

Capítulo V. Que contendrá el programa de implementación de plataformas E-Learning para la docencia en la Universidad Tecnológica del Sur (2022). Y finalmente se encontrarán las referencias bibliográficas y anexo.

Capítulo I

El Problema

1.1 Planteamiento del Problema

Las plataformas de e-learning ofrecen flexibilidad y accesibilidad, a todos sus usuarios, debido a que pueden conectarse y acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es un software de aprendizaje basado en la nube que no requiere requisitos preestablecidos en el dispositivo, al respecto, el Centro de Formación Permanente (2007) de la Universidad de Sevilla define E – Learning como

... Un proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo mediante el uso de la red de internet, estando caracterizado por la separación física entre el estudiante y el docente, pero con la accesibilidad a un campo de información extenso, que facilita la interacción didáctica del aprendizaje y la adquisición de nuevas herramientas formativas que hacen diverso el sistema educativo (s/p).

A su vez, la enseñanza a través del Internet está siendo, usado con mayor frecuencia y referencia en todos los estratos educativos, dado a que es posible hacer llegar la información de manera personalizada a un mayor número de personas. (Villota et al, 2019, p.12). Además, los avances permitidos por las tecnologías educativas, eliminan las barreras espacio-temporales, facilitando que los estudiantes realicen las actividades desde su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a cualquier hora.

Por otro lado, se puede señalar que, propician una formación flexible, dada a la diversidad de métodos y recursos empleados, adaptando las características y necesidades de los estudiantes. Asimismo, existe un itinerario formativo más acorde con sus intereses. Se complementan no solo los métodos de enseñanza sino también de aprendizaje, ya que a través de la web es posible

conseguir información actualizada con alto contenido audiovisual. De igual forma, promueven la comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que incorporan las plataformas E-Learning, tales como: foros, chat, correo-e.

Algunos de los autores como Collis (1996), Rosenberg (2001), y Urdan y Weggen (2000), ubican el E-Learning como un concepto general, que lo determina como cualquier medio electrónico para facilitar experiencia de aprendizaje. Por su parte, Ruipérez (2003), lo define como:

Enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre profesorado y alumnado sin excluir encuentros físicos puntuales, entre la que predomina una comunicación de doble vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos.

Lo que quiere decir que los estudiantes tienen posibilidades de ser asesorados de forma directa con un especialista sobre su proceso de aprendizaje. En el mismo orden de ideas, Morrison (2003) y Nichols (2003) reducen el espectro del E-Learning como aquellas experiencias de aprendizaje síncrono y asíncrono que son creadas, distribuidas y captadas a través de Internet, diferenciándolo así de la formación que utiliza otras herramientas tecnológicas ajenas a la Web. Igualmente, Moore et al. (2010) concluyen que está claro es que toda forma de e-learning, cualquiera que sea la tecnología utilizada en ella, puede proporcionar una oportunidad de aprendizaje para los individuos. Por su parte, los referidos autores lo consideran como el medio por donde se obtiene un aprendizaje y es a través de este espacio por donde se obtiene el aprendizaje. Respectivamente Lozano (2009) establece que:

Una sencilla definición de e-learning es la formación que se imparte mediante el uso de las nuevas tecnologías, por tanto, su distinción respecto con la educación tradicional se centra justamente en la enorme potencialidad y oportunidades que nos ofrecen las TIC para ser usadas como medio excelente para formar a las personas (p.24).

Siendo entonces no solo un medio sino además el método por medio del cual se experimentan las posibilidades existentes en la plataforma del internet y que pueden ser aprovechadas en el contexto educativo. Al respecto, las plataformas e-learning, plataformas educativas o entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, se refieren a la realidad tecnológica creada en Internet y que da soporte a la enseñanza y el aprendizaje; su uso ha transformando una gran parte de los espacios de enseñanza tradicionales en Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVA).

Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial (PLS Ramboll 2004; Jenkins, Browne y Walker, 2005).

El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los alumnos puedan interactuar durante su proceso de formación. Un espacio de enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias competencias (Griffiths et al. 2004; López Alonso, Fernández-Pampillón, de Miguel, 2008).

Los espacios de aprendizaje pueden ser: Las aulas de un centro educativo, en la enseñanza presencial; los sitios en internet, en la enseñanza no presencial, virtual o e-learning; o la combinación de ambos, en la enseñanza mixta o b-learning (Britain; Liber 2004). En continuidad, la Educación es entendida como el desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas en función de una cultura y normas pertenecientes a la sociedad que

residen en dos aspectos esenciales para la correcta evolución de las plataformas e-learning. En primer lugar, el pedagógico, el cual es referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica y, en segundo lugar, al tecnológico, el cual está referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, a través la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones en donde se integran tecnologías propietarias y de código abierto.

A nivel mundial, la UNESCO (1998), considera que con la llegada de la era de la Información debe buscarse o crearse los mecanismos necesarios para que esa formación continua y permanente esté al alcance de la mayoría de la población, lo que quiere decir, que el contexto educativo debe adecuar los espacios para incluir plataformas que permita integrar la comunicación en el proceso educativo.

En la perspectiva Latinoamericana, Páez y Arreaza (2005), en Venezuela consideran que la introducción de las tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo, ha sentado las bases para un cambio de paradigma: de una enseñanza tradicional se ha de pasar a otra tecnologizada. Este cambio deja atrás la idea del profesor como dador de clases e impartidor de enseñanza; para concebirlo como facilitador y mediador del aprendizaje de sus estudiantes. El papel mediacional que ahora se le atribuye a la función del docente.

En República Dominicana, explica Morrison (2020) que en el país coexisten diversas realidades respecto a las plataformas de e-learning. Muy pocas universidades del sector privado cuentan con estos espacios diseñados, instalados, configurados y definidos para impartir de manera virtual la docencia de sus procesos curriculares por lo que recomendó crear una alianza

pública privado para el desarrollo de plataformas de e-learning en base al software de código abierto.

Contextualizando, en los últimos años, el método de enseñanza aprendizaje se ha visto afectado trayendo como consecuencias muchos cambios, sobre todo durante el periodo de pandemia por el COVID-19, que inquietó de gran manera a nuestro país, donde se vio perjudicada la educación en sus diferentes niveles. Es por ello que, muchas universidades tuvieron que cambiar su perspectiva y manera de enfocar la educación, es por esto que las plataformas digitales tomaron más formalidad y su rápido desarrollo en cuanto a la tecnología, información y la comunicación se han desarrollado muchos desafíos para las instituciones académicas, incluida la capacitación de docentes en el uso y manejo de las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto debido a una combinación de recursos tecnológicos relevantes para mejorar la calidad en sus prácticas educativas.

La Universidad Tecnológica del Sur, ya que actualmente no cuenta con una plataforma para impartir Docencia virtual, esto trae consigo muchos aspectos negativos, entre los cuales se encuentra, no es una Universidad a la par con los avances de la sociedad, poca gestión del tiempo para los docentes y estudiantes, no toma en cuenta en su oferta académica a aquellos estudiantes que por razones de tiempo, espacio o dinero no pueden acudir a un campus, los profesores e instructores no se dedican a compilar, crear o compartir información extra para reforzar el conocimiento de los estudiantes, poca demanda ya que ofrecen una formación global.

1.2 Formulación del Problema

Partiendo de toda la problemática presentada anteriormente, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se podría contribuir para integrar una plataforma E-Learning para la docencia en la Universidad Utesur?

1.3 Pregunta de Investigación

A partir de la formulación se realiza la siguiente sistematización, que brindaran una orientación para responderla:

¿Cuáles serán las plataformas educativas que conocen los docentes de UTESUR?

¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la UTESUR sobre el manejo de Plataformas E-Learning en la Docencia?

¿Será que mediante un programa de integración de plataformas E-Learning mejorará la docencia de la Universidad UTESUR?

1.5 Objetivos de la Investigación

1.5.1. Objetivo General

Proponer un programa de integración de una plataforma E – Learning para la Docencia en la Universidad Tecnológica del Sur (2022)

1.5.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar las plataformas educativas que conocen los docentes de UTESUR.

- Determinar el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la UTESUR sobre el manejo de Plataformas E-Learning en la Docencia.
- Diseñar una propuesta de integración de plataformas E-Learning para la docencia de la Universidad UTESUR.

1.6 Justificación de la Investigación.

Las plataformas educativas son herramientas que permiten solucionar problemas de la vida moderna enfocadas en la educación, capacitación y evaluación. Asimismo, facilita la creación de entornos virtuales para impartir diferentes tipos de formaciones a través de internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. Es decir que, para su uso solo requiere conocimientos básicos en de la utilización de una computadora.

La relevancia de esta investigación se evidencia con la elaboración de una propuesta, para la Universidad UTESUR, la cual es objeto de estudio, debido a que l permitirá aplicar un nuevo sistema de trabajo y con ello incluso acceder a una mayor cantidad de personas. Desde la perspectiva social, esta investigación otorga un alto valor puesto que será posible acceder a una mayor cantidad de personas, beneficiando a su vez a la Universidad porque al ingresar mayor cantidad de matrícula, existirá un mayor ingreso económico.

Respecto al impacto, facilitaría el proceso de enseñanza, puesto que los docentes podrán no solo acceder a mayor cantidad de información, sino que además podrán compartirla con sus estudiantes sin una limitante, asimismo, con el uso de aplicaciones alternativas podrá realizar evaluaciones interactivas que reducirá los procesos de corrección de las actividades, no existirá

una limitante respecto al momento de ver una clase, ya que los estudiantes podrán acceder a ella tantas veces sea posible.

Técnicamente, se plantearán las plataformas mayormente accesibles por medio del cual podrá ser posible el proceso de docencia universitaria, sin descartar el proceso de capacitación e inducción para la comunidad universitaria, que quedará en responsabilidad de la Universidad si esta investigación se lleva a cabo. Metodológicamente, servirá de sustento para futuras investigaciones que tengan como objeto de estudio las mismas variables de la presente investigación.

1.8 Limitaciones del Estudio

Dada al método que se pretende usar con la investigación en la cual se desea proponer la implementación del uso de una plataforma E-Learning para la Universidad, no existen dificultades que puedan limitar el alcance, el dominio de validez y el cumplimiento de los objetivos de la investigación, puesto que ya su implementación dependerá de los directivos de la universidad si su intención a futuro sea aplicar esta investigación. De manera que no afecta la viabilidad de la misma.

Capítulo II

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de la Investigación

El tema objeto de estudio podría considerarse original ya que, en todas las referencias bibliográficas consultadas, así como en los organismos e instituciones guardan cierta relación con este estudio, no han realizado investigaciones dirigidas a la determinación de la problemática de la Integración de Plataforma E-Learning en la Docencia de la Universidad Utesur. Según Bavaresco (2001), “Los antecedentes de la investigación crean referencia al conocimiento previamente elaborado de la variable o el tema de la investigación, buscando proporcionar soporte a la investigación” (p.33). Por lo que, para el presente estudio se presentarán antecedentes internacionales y nacionales.

2.1.1. Internacionales

En la Universidad Internacional del Ecuador, se encuentra un trabajo realizado por Verdezoto y Chaves (2018) titulado “Importancia de las herramientas y entornos de aprendizaje dentro de la plataforma e-learning en las universidades del Ecuador” realizada en Ecuador, cuyo propósito fue evaluar el impacto del empleo de las plataformas e-learning, como alternativa educativa, en el aprendizaje de los estudiantes de las Universidades del Ecuador. Desde un enfoque cuantitativo y en un estudio de tipo descriptivo, el empleo del método Bibliográfico Documental, y la técnica de la encuesta posibilitó la identificación de los principales significados

que sobre la implementación de esta modalidad educativa construyen los educandos. La utilización de las plataformas e-learning se generalizó en las Universidades, sin embargo, esta alternativa educativa no avanza positivamente debido fundamentalmente a la escasa preparación pedagógica, lo que va en detrimento de una formación autónoma, independiente y flexible propia de un aprendizaje significativo por parte del estudiantado.

También se presenta a Bermúdez y Fueyo (2018), con un trabajo realizado en la Universidad de Alicante, titulado “Transformando la docencia: usos de las plataformas de e-learning en la educación superior presencial”, España, con el propósito es realizar una aproximación al uso tecnológico, pedagógico y comunicativo que subyace en las propuestas docentes mediadas por la plataforma Moodle. Mediante una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, se utilizaron como fuentes de datos un cuestionario destinado al profesorado y la observación periférica de las 144 asignaturas de grado ofrecidas en la Escuela, pertenecientes a 7 titulaciones de Ingenierías Industriales y de Telecomunicación. Los resultados obtenidos nos muestran que, tras más de una década de utilización de la plataforma, existe una buena adecuación tecnológica de las aulas virtuales, una gradual renovación pedagógica de las propuestas docentes y una escasa explotación de las herramientas comunicativas.

En la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, España, tiene una investigación realizada por Ortiz, Olmos y Sánchez (2021), titulada “Calidad en e-Learning: Identificación de sus dimensiones, propuesta y validación de un modelo para su evaluación en Educación Superior”, con el propósito de proponer la identificación de las dimensiones relativas a la calidad del e-Learning, denotando la necesidad de un nuevo marco evaluativo tras el análisis de la literatura y generando un nuevo modelo. Tras su construcción, el estudio se centró en la validación de su contenido por cuatro jueces expertos en materia de evaluación de la calidad y de

e-Learning. Este proceso de validación incluyó la elaboración de una herramienta para la evaluación de dimensiones e ítems y una presentación del modelo. Por otro lado, para la evaluación de resultados se realizó una evaluación cualitativa (análisis de contenidos y sugerencias) y una evaluación cuantitativa (analizada mediante estadísticos descriptivos y el cálculo del CVC). Esta validación mostró un alto nivel de aceptación y conformidad de los jueces con el modelo, las dimensiones y los ítems propuestos.

2.1.2. Nacional

A nivel nacional se presenta el trabajo de Robles (2018), con una investigación que lleva por título “Situación actual del uso del tic en la educación a distancia en la universidad abierta para adultos en República Dominicana”. El contenido de esta tesis está basado con el objetivo de analizar la situación actual del uso de las TIC en la Educación a Distancia en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) en República Dominicana. En esta investigación se evaluaron las herramientas tecnológicas de la Educación a Distancia más usadas por los estudiantes, fue de tipo metodológico cuantitativo y no experimental, por cuanto parte de un diseño estructurado y preestablecido para el desarrollo de la investigación. Los hallazgos más importantes fueron: los estudiantes están muy satisfechos con la institución y sus profesores, las plataformas virtuales y los correos electrónicos son las formas de mayor uso entre los profesores y los estudiantes. Los docentes necesitan más adiestramientos en la Educación a Distancia para hacer uso de las distintas herramientas tecnológicas.

Además, se presenta la investigación de Metz y Fernández (2019), la investigación realizada sobre la “Implementación de la plataforma educativa Moodle para la mejora del proceso de la enseñanza aprendizaje de la carrera de administración de la Universidad Nacional

Pedro Henríquez Ureña, recinto La Vega”. En esta se planteó el objetivo general de analizar teóricamente la plataforma Moodle en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología utilizada es por proyecto, consta de un enfoque cualitativo, descriptivo no experimental, con el método inductivo. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la encuesta para la recolección de los datos. Entre los aportes y hallazgos de esta investigación, tenemos, que los docentes mejoraron su práctica utilizando una opción diferente con la incorporación de una metodología educativa que les ha permitido crear actividades a través de una aplicación educativa interactiva donde pueden sacar el mejor provecho a la asignatura y a la vez dar seguimiento a los estudiantes, llevar un control personalizado, ofrecer ayuda o aclaraciones a los estudiantes que lo necesiten sin salir de la aplicación.

Todas estas investigaciones permiten saber lo que se ha hecho sobre las variables objeto de estudio de esta investigación, permitiendo no tener que explorar un tema que ya se ha investigado en profundidad, estructurar la idea del estudio de forma más formal y elegir el punto principal a partir del cual se considerará la idea de investigación, desde el punto de vista teórico o metodológico.

2.2 Referentes Teóricos

2.1.1. E-Learning

El aprendizaje a través de las TIC mediante EVEA se conoce como e-learning (electronic learning) o aprendizaje electrónico. “El e-learning proporciona la oportunidad de crear ambientes

de aprendizaje centrados en el estudiante. Estos escenarios se caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos” (Boneu, 2007, p. 37). Los e-learning están compuestos por sistemas de comunicación, que pueden ser asíncronos o síncronos, el software de servidor y los contenidos o courseware.

Par el e-learning, la principal adaptación implicada también un esfuerzo considerable, en cuanto a flexibilidad académica e institucional, ya que aún existen pocos protocolos de planificación que sean detallados para su introducción de esta nueva forma de educación, en muchas instituciones de educación superior. Esta calidad e-Learning, según Seoane y García (2010), es definida como la “adecuación y relación directa de recursos técnicos, humanos, tecnológicos, métodos y herramientas utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, acorde a las necesidades y expectativas de los estudiantes con el fin de garantizar la optimización del proceso de aprendizaje” (p. 156).

2.1.2 Adaptabilidad en un Entorno de Aprendizaje en Línea

A principios de la década de 1990, gracias a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, se inició una nueva tendencia en la búsqueda de la adaptabilidad que se centró en la función del hipermedia y el hipertexto para construir una personalidad humana, naciendo así el Súper Vehículo Adaptativo (AH). Con la llegada de la web, muchos autores de materiales educativos "suben" sus libros a la web mediante hipervínculos para que los estudiantes puedan estudiar libremente los materiales en cualquier orden.

Sin embargo, estos no fueron escritos con la investigación necesaria para realizar adecuadamente esta idea. Cuando abre un texto en línea y encuentra un enlace en cada capítulo, puede acceder a los siguientes capítulos a través de los enlaces para comprender

todo lo que está leyendo. Pero esto no sucedió porque era imposible realizar la tarea de escribir el libro con diferentes lecturas, asegurando la comprensión completa. (De Bra, 2008, pág. 2).

Por otro lado, Rivera (2013.) argumenta que:

El efecto de los ambientes virtuales de aprendizaje (EVA) en el desarrollo de habilidades lingüísticas en tareas básicas de comunicación en inglés, en estudiantes de secundaria, el propósito de este estudio fue determinar si el uso de la tecnología permite el logro de una enseñanza propositiva del idioma inglés. Los resultados del análisis estadístico indican una diferencia en los resultados para el acceso de los estudiantes al AVA, donde su progresión es mayor. (pág. 18)

Según Ramírez (2016), en el estudio “Modelo de aceptación de los sistemas de aprendizaje en línea en las universidades”, señala que el objetivo principal es “construir un modelo que se ajuste al caso de Ecuador y permita predecir la aceptación del sistema de aprendizaje en línea entre estudiantes y profesores universitarios”. En resumen, para que los beneficios del e-learning sean efectivos, debe usarse de manera consistente. Se ha determinado que los elementos a agregar al TAM en el modelo propuesto en este estudio son: “Impacto Social (SI)”, “Entretenimiento Percibido (PE)”, “Apoyo Técnico”. Tecnología (TS) y Auto competencia Computacional (CSE): Los modelos predicen y explican el alto grado de aceptabilidad de los Sistemas de E-Learning entre profesores y estudiantes. Universidad ecuatoriana. (pág7).

Según Flores y Aguilar (2016) en la tesis “El impacto de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes de formación en odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres”. Concluyeron que: La falta de uso del aula virtual se debe en gran medida a los despidos de docentes y estudiantes, lo que se destacó por la falta de retroalimentación de los docentes durante las sesiones de chat, foros y actualizaciones de contenido virtual.

Según la investigación, “El efecto del aprendizaje en línea en el rendimiento académico de los estudiantes de las Universidades de Boyacá y Santander”, (Flores y Aguilar, 2016), (Universidad Norbert Wiener. Columbia, 2016), señala que, en la educación, la creación de redes es un componente esencial del aprendizaje electrónico a nivel mundial.

Los resultados obtenidos indican que existe un efecto significativo del aprendizaje en línea en el rendimiento académico de los estudiantes de ambas universidades. Sin embargo, la percepción de los estudiantes sobre la comunicación es positiva en la medida en que el aspecto estructural de la plataforma virtual se establece como parte del enfoque de e-learning y 'herramientas y recursos'. web resources” es desfavorable, lo que pone de manifiesto la presencia de vulnerabilidades que afectan a estos procesos (p. 8, 9).

Salas Peña, Sandro Renato (2019) realizaron un estudio utilizando la plataforma virtual Moodle y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Segundo curso de Comunicación durante el 2017-02 en la Universidad de Privada del Norte Sede Los Olives, Este estudio concluyó que los estudiantes que participaron activamente en los debates, utilizaron la plataforma Moodle con regularidad y además presentaron las tareas sugeridas en los módulos, se desempeñaron mejor en el curso Aprender a Comunicar.

Leonardo José Torres Argomedo (2019) en busca de una plataforma virtual para mejorar el desempeño en la materia de plan curricular para la Escuela de Tecnologías de la Información, Cinnati. El objetivo del estudio fue investigar el efecto del uso de una plataforma de aprendizaje virtual para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos permiten demostrar que existe una diferencia significativa entre los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la segunda red de la Facultad de Informática, antes y después Seleccione el idioma:

2.2.3 Docencia de Universitaria

Es una práctica social y científica que influye determinadas ocupaciones que requiere de una formación académica específica e interdisciplinar. Y el docente universitario de hoy es un profesional que enseña competencias, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y competencias que permitirán a sus alumnos ser competentes y capaces de investigar, desarrollar, innovar y emprender.

Es por ello que, la pedagogía universitaria tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes una comprensión profunda de su entorno, desarrollando una conciencia crítica de su papel cívico y su voluntad y voluntad de participar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. El docente universitario tiene la obligación de consagrarse voluntariamente al servicio de una ciencia, arte u oficio. El oficio del maestro, del profesor es preparar a otros para cumplir su misión, ayudarles a lograr su areté. En otras palabras, “señalar, mostrar la ruta, dando a los alumnos la oportunidad de transitar su propio camino y encontrar las cosas por sí mismos.” (Takashashi, 1916, p. 24)

2.2.4. Plataforma e-learning

Por plataforma de e-learning se entiende como el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo a través del uso de Internet, que se caracteriza por la separación física de docentes y estudiantes, pero con predominio de la comunicación, a través de la cual se dan las interacciones educativas. El mundo del e-learning se desarrolla a un ritmo cada vez más acelerado y uno de los principales actores en este mundo es la plataforma de e-learning. Se debe

recordar que las plataformas LMS están sujetas a estándares establecidos por IEEE (Learning Technology Standards Committee).

En los últimos años, el mundo de las plataformas de e-learning ha cambiado un poco, y cuando se habla de plataformas de e-learning, se hace referencia a plataformas para aprendizaje electrónico, lo que incluye no solo plataformas LMS sino también cualquier software que se centre en aprender en línea.

Cada día, más y más plataformas de e-learning no cumplen con los estándares de LMS porque no están basadas en estándares, las plataformas de e-learning se han convertido en marcos mucho más flexibles, innovadores y fáciles de usar que con los LMS tradicionales.

2.2.5 Plataformas de Aprendizaje en Línea y Espacios de Aprendizaje

Una plataforma de aprendizaje electrónico, una plataforma de educación basada en la web o un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas de enseñanza y aprendizaje en línea que permiten la instrucción directa (e-learning) y/o el aprendizaje combinado. (B-learning), en el que se combina la enseñanza basada en Internet con la experiencia directa en el aula (PLS Ramboll 2004; Jenkins, Browne y Walker, 2005. (pág. 10).

2.2.5.1. B- Learning.

Este entorno de aprendizaje, también conocido como entorno de modo dual, combina un sistema de aprendizaje tradicional cara a cara con un sistema de aprendizaje en línea. Su

abreviatura proviene de la palabra blend, que significa mezcla. Para Marsh, Mc Faden & Price, citado por Vera (2008) “Es un modelo híbrido en el que los docentes pueden utilizar los métodos de aula de una sesión presencial y al mismo tiempo mejorar el desarrollo de las materias a través de una plataforma virtual. (pág. 9).

2.2.5.2. M-Learning.

Su nombre se deriva de las siglas "Mobile Learning" o "Mobile Learning". La propuesta de esta forma de aprendizaje de Sharples, Taylos & Vavoula (2006) se basa en el reconocimiento de que los aprendices están en movimiento, pertenecen a la era de la movilidad y el conocimiento.

También se basa en los estudios de Favola y citado por autores anteriores, encontrando que las fases de aprendizaje ocurren en el camino del hogar a la oficina, y entre otros lugares donde ven que el aprendizaje ocurre fuera del aula o la oficina. O la biblioteca, como quien ve un anuncio en una pantalla en la calle diciéndole que la mejor manera de moverse es en tren. Por lo tanto, argumentan que el concepto de Mobile learning incluye todo lo que puede hacer que el aprendizaje siga el camino recorrido por el estudiante, más allá de lo que se puede aprender del uso de las TIC desde los dispositivos. Dispositivos portátiles como tabletas, teléfonos celulares y computadoras portátiles. Incluso reproductor de audio.

2.2.5.3. U-learning (aprendizaje conjunto).

Se puede acceder a ella en cualquier momento y lugar, y no se limita a la formación recibida mediante un ordenador o dispositivo móvil, y el término incluye cualquier formato de

carácter tecnológico en el que se pueda obtener información y combinarla con otras. Los ejemplos incluyen videoconferencias o realidad aumentada, entre otros.

Las universidades juegan un papel significativo en este proceso de continua modernización e innovación y por ello, como afirman Alba y Antón, “los organismos de educación superior y las universidades tienen la tarea de impartir, almacenar y aumentar la comprensión, y entre sus tareas está la formación y cualificación de especialistas en los campos que demanda la sociedad actual” (Alba y Antón, 2008), 98).

2.3. Marco Contextual

2.3.1. Objetivos institucionales, Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR)

La Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR, es una institución de educación superior de carácter privado, sin fines de lucro y de alcance nacional, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, representada en todos los actos legales, académicos e institucionales por la máxima autoridad que ejerce para tales efectos su Consejo de Directores.

2.3.2 Principios y Filosofía

La Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR), se fundamenta en los principios de solidaridad crecimiento del individuo y respecto a la dignidad humana. La academia está convencida de que cada individuo debe contribuir al desarrollo de su comunidad, abordando los problemas con objetividad y rigor científico, debe expresarse con respeto y tolerancia a las posiciones ideológicas y religiosas dentro del marco de la diversidad en una sociedad de carácter global, todo estos, para que nuestros egresados logren trascender en el conocimiento y puedan brindar soluciones satisfactorias en las diversas área de la ciencia y la tecnología, sobre todo la

(UTESUR) impulsa la creación de sujetos críticos y activos con la capacidad suficiente para que su aportes produzcan las transformaciones requeridas por la región suroeste y el país, en pos de lograr su desarrollo sostenible y sustentable.

2.3.3. Misión

Somos una academia que ofrece educación superior, dirigida a jóvenes y adultos de la región suroeste. La (UTESUR), es una comunidad de intelectos integrada por estudiantes, profesores académicos, egresados y personal de apoyo, con la misión de evaluar los niveles científico-culturales y productivos de la región suroeste formando profesionales y técnicos que contribuyan al desarrollo integral de la nación.

2.3.4. Visión

La (UTESUR), es una institución que ofrece Educación Superior pertinente y eficiente, que proporciona crecimiento al egresado, a su familia, a las instituciones, la región y la sociedad en su conjunto. Ellos requieren estar al tanto de las tecnologías educativas y de las necesidades de demandas de las personas, las instituciones, la región y el país.

2.3.5. Valores:

- Solidaridad Humana.
- Crecimiento Individual.
- Respeto a la dignidad Humana.
- Tolerancia.
- Democracia.

- Honestidad.
- Transparencia.
- Responsabilidad.
- Equidad y Justicia.
- Puntualidad y vocación de servicios.
- Competitividad al servicio de los demás.

2.3.6. Adaptabilidad en ambientes e-learning

De Bra, (2008) menciona que, al comienzo de los años noventa, gracias a los avances de la Tecnología de la Información y Comunicación, comienza una nueva dirección dentro de la investigación de la adaptabilidad centrada en la funcionalidad de la hipermedia y el hipertexto para construir la personalización, dando nacimiento así a la Hipermedia Adaptativa (AH por sus siglas en inglés).

Con la aparición de la Web, muchos autores de materiales educativos “subieron” sus libros a la web usando enlaces de hipertexto para que los estudiantes tuvieran la libertad de estudiar el material en cualquier orden. Sin embargo, estos no fueron escritos con los estudios necesarios para la realización correcta de esta idea. Cuando se abre un texto online y se encuentra con un enlace en cada capítulo, se espera que se pueda llegar a los capítulos finales a través de los enlaces comprendiendo todo lo leído. Pero esto no sucedía puesto que realizar la tarea de escribir el libro con diferentes rutas de lectura asegurando la comprensión total era imposible. (pág. 2).

2.3.7. El Uso De Las Plataformas E-Learning En Los Campus Virtuales Universitarios

Según Azcorra et al. (2001) y Formateca (2003) argumentan que:

El e-learning presenta ciertos inconvenientes, generalmente derivados de la corta edad de la misma, de su incorrecta concepción y de la falta de infraestructuras. En efecto, el uso de Internet como medio fundamental de transmisión de información tiene los problemas técnicos que la red aún presenta en la actualidad: escasez de ancho de banda en las redes,

coste de conexión, etc. Aunque afortunadamente la banda ancha ha llegado a la mayoría de las empresas, no sucede lo mismo en los hogares² lo que condiciona el desarrollo de contenidos y el uso de determinadas herramientas ya que implementar todos los recursos posibles hoy en día al alcance de la tecnología supone, en muchos casos para el alumno, un alto tiempo de espera, lo cual desalienta en el proceso formativo, pudiendo provocar abandonos.

Mendoza (2003) indica que:

El e-learning posee una amplia variedad de beneficios, en los que lista la productividad que permite a los participantes intervenir desde su área de trabajo y la entrega directa de material que disminuye el tiempo perdido. De igual forma la entrega oportuna de conocimientos, ya que el aprendizaje electrónico puede proveer un entrenamiento simultáneo a muchos participantes acerca de nuevos procesos o productos. En el mismo orden de ideas, otro beneficio es la flexibilidad de las capacitaciones a impartir, que permite a los participantes escoger su propia ruta de aprendizaje.

De Pablos (2004), afirma que;

“El aprendizaje no presencial puede ser más rentable que el aprendizaje presencial”, pero ¿qué es el e-learning? Las primeras ideas y experiencias relacionadas con el e-learning (a distancia en español) aparecieron en la década de los 90, a medida que la red crecía y se hacía más rápida y accesible. En 1991, Benedykt publicó un libro en el que esbozaba los fundamentos teóricos de la ciberarquitectura; Este autor define el ciberespacio como una red global multidimensional soportada por computadoras.

Según Eva Martínez Caro 2005. Explica que:

El e-learning ofrece muchos beneficios a instituciones, universidades y usuarios, su mercado está en constante evolución y están surgiendo importantes iniciativas para impulsarlo. Sin embargo, se han identificado una serie de problemas que han impedido su implementación. Hay mucha investigación sobre estos aspectos, pero en muchos casos se ha pasado por alto a los usuarios finales, los estudiantes, que deberían ser los actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

O'Leonard, (2007). Menciona que;

En la actualidad el e-learning simboliza el 11% de la formación en España. En el año 2006 hubo un incremento del e-learning, siendo el año más dinámico con un aumento parecido del costo de formación en las empresas, este estuvo por encima del 30%, alcanzando los 165 millones de euros (Élogos, 2006). También explica, Aunque las previsiones sobre el crecimiento del e-learning varían, a nivel general indican que las organizaciones seguirán aumentando el uso del e-learning.

Guri-Rosenblit (2005); Dondi (2008)

Las plataformas de e-learning, las plataformas educativas o los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje crean ahora la realidad de que esta tecnología se crea en Internet y apoya la enseñanza y el aprendizaje en las universidades. Podemos argumentar que su uso ha convertido muchos espacios tradicionales de aprendizaje en espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje.

(Griffiths et al. 2004; López Alonso, Fernández-Pampillón, de Miguel, 2008). Dice que;

El objetivo principal de una plataforma de aprendizaje electrónico es permitir la creación y gestión de espacios de enseñanza y aprendizaje en línea donde los profesores y los estudiantes puedan interactuar durante el proceso de aprendizaje. El Espacio de Educación y Educación (UE) es un lugar donde un conjunto de procesos y métodos educativos tiene como objetivo la adquisición de una o varias competencias. Los espacios de aprendizaje pueden ser: las aulas de un centro educativo para la educación a tiempo completo; Sitios web presenciales, virtuales o e-learning; o una combinación de ambos en el aprendizaje combinado o el aprendizaje en la escuela secundaria.

Fernández Pampillón Cesteros, Ana (2009), mencionan, que una plataforma de e-learning, plataforma de educación en línea o entorno virtual de enseñanza y aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas de enseñanza y aprendizaje en línea, posibilitando el aprendizaje a distancia (e-learning) y/o el aprendizaje en línea. (b-learning), donde se combina el aprendizaje en línea con el aprendizaje presencial.

Mildred R. Cruz Díaz (2011) explica que;

Las universidades ahora están trabajando juntas para apoyar a los docentes ante el desafío de utilizar recursos digitales en la enseñanza y el aprendizaje para promover el aprendizaje virtual; Como resultado, continúa la difusión de herramientas, recursos, modelos y cambios en el entorno universitario, como se refleja en el Libro Blanco de la Universidad Digital de 2010.

Laviña y Mengual, (2010). Explica;

El Plan Maestro de Educación Superior a Distancia de la asociación no estatal de las principales instituciones de educación superior ANUIES (2001) recomienda que las instituciones utilicen el plan de estudios, desde la formación de docentes hasta la generación de recursos y el uso de recursos en e-learning de una manera que promueva el aprendizaje, y que los alumnos adquieran el conocimiento y obtengan las competencias necesarias.

2.3.8 El e-learning efectivo debe poseer ciertas características, como fue expuesto por Morales (2011)

El contenido debe estar disponible en todo momento, para los estudiantes de cualquier parte del mundo, el entorno debe estar centrado en el estudiante, personalizado y adaptado a las organizaciones que lo utilizan. Debe contener algún tipo de tecnología de comunicación y debe estar respaldado por una red (Internet, LAN o WAN) que complemente estas funciones.

Roberto Brezzo, Rector Universidad Uruguay (2013) argumenta que;

El e-learning es la novedad más generalizada del mundo. Permite la flexibilidad en el proceso de aprendizaje, la expansión geográfica y la participación de nuevos grupos sociales, como privados de libertad o de personas con discapacidad que viabilizan una mayor democratización universitaria, gracias a las nuevas tecnologías permite alcanzar aprendizajes mucho más significativos, dados por una mayor retención, mejor apoyo a los estudiantes y mayor diversidad de recursos de aprendizaje

Eduardo Suger, Rector de Universidad Galileo (Guatemala) 2013, dice;

La educación E-learning es un sistema de aprendizaje natural para los jóvenes del siglo XXI. Esto se debe a que están expuestos a estos nuevos procesos de comunicación desde la infancia y por ello se convierte en una herramienta natural. Hoy en día, conectarse a Internet en muchos dispositivos diferentes, como teléfonos móviles, televisores, tabletas,

computadoras portátiles, etc., los convierte en poderosas herramientas de aprendizaje, lo que ayuda a los estudiantes a acceder a sus tabletas o documentos digitales de educación para obtener información instantánea. Este ha sido un gran desafío para las generaciones anteriores y el rol cambiante del docente debe adaptarse a los nuevos requerimientos del alumno.

Luis David Prieto Martínez, Rector Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia)

2013 La educación e-learning ha venido consolidándose como un instrumento efectivo y de amplia cobertura que brinda una base grande a los ciudadanos que tienen acceso a conocimientos de diversos grados de calidad, producidos en diferentes partes del mundo.

Tarhini, Hone, & Liu (2014) efectuaron un estudio para investigar qué;

De forma empírica los factores que influyen en la aceptación y el uso del E-Learning en el Líbano, y también para indagar el rol de un conjunto de características particulares como género, edad, nivel educativo, experiencia en un Modelo TAM extendida. El resultado reveló que la facilidad de uso percibida (PEOU), las normas subjetivas (SN), la utilidad percibida (PU) y la calidad de vida laboral (QWL) tiene un impacto positivo sobre la intención de comportamiento de los estudiantes (BI). También se encontró que la experiencia puede suavizar la interrelación entre la PEOU, PU y SN en la intención de uso del E-Learning, y que la diferencia de edad modera los efectos de la PEOU, SN y QWL en BI.

Álvarez & Vélez, (2014) argumentan de que;

Los avances en las TIC han hecho posible que los sistemas de e-learning aprendan. Estos sistemas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje en línea y en línea son las herramientas mediante las cuales las instituciones de educación superior y el sector educativo en su conjunto satisfacen las necesidades y oportunidades de la era digital. Los modelos educativos se adaptan para proporcionar un aprendizaje centrado en el alumno utilizando estas herramientas.

Fernandez, Juan; Rainer, Jose; Miralles, Fernando, (2015)

El e-learning el aprendizaje en línea es una realidad mucho más compleja que ver un curso en una computadora. En el e-learning, el uso de las TIC se está extendiendo cada

vez más a través de factores como planes de estudio y recursos pedagógicos altamente desarrollados. Todo esto conduce a un fácil acceso a la información y una gran interoperabilidad, donde los estudiantes asumen la responsabilidad principal de su propio aprendizaje.

Barís, (2015). Explica que;

En América del Norte se pueden observar varios métodos y conceptos nuevos como "educación asistida por TI", "educación mixta", "educación en línea" y "educación informada". educación a distancia". Todos ellos se consideran e-learning y su uso está demostrado en todos los programas de formación. (Salyers, Carter, Carter, Myers y Barrett, 2014). De esta forma, los sistemas educativos e-learning permiten a los alumnos realizar un aprendizaje personalizado de forma flexible en tiempo y espacio, siendo actualmente el e-learning la principal herramienta para obtener ventajas competitivas.

Alfonso mencionado (2003) citado por Molina-García (2016), señala que;

Del aprendizaje presencial al advenimiento del e-learning, es importante recordar que cambiar y rediseñar el modelo de aprendizaje no es cambiar y trascender. En este sentido, actualmente se reconocen dos modelos macro. Actividades presenciales y extraescolares. Todos tienen objetivos y tareas diferentes. El e-learning debe ser un aprendizaje continuo de la sociedad maya y la adaptación en la educación primaria, secundaria y superior, para que los estudiantes aprendan poco a poco a manipular los atributos del sistema educativo, sin olvidar la parte de humanidades. (pag.6).

Galán, (2017) explica que; Existen diferentes plataformas para adaptarse a las necesidades de los participantes, entre las más implementadas se encuentra Moodle, una plataforma de aprendizaje virtual diseñada como una herramienta esencial para que los docentes ayuden a crear contenido científico y de alta calidad, alojado en Internet, en un entorno visual con alta capacidad de almacenamiento.

Salvat (2018) determina que:

Las actuales emergencias sanitarias provocadas por el Covid-19 han obligado a todos los centros educativos de nuestro país a cambiar la forma de enseñar en muy poco tiempo para pasar de un modelo presencial a un modelo online. Necesitas desarrollar un ejercicio de e-learning. Esta formación se realiza utilizando Internet como sistema de acceso a contenidos y realización de actividades formativas. Esto se debe a que el método de aprendizaje a distancia basado en la red permite la comunicación entre profesores y estudiantes en espacios de comunicación tanto sincrónicos como asincrónicos, además de permitir el intercambio de conocimientos de todos los participantes en el proceso de aprendizaje sin importar su ubicación geográfica, lo que permite múltiples accesos al número de usuarios. (p. 12).

Rodríguez, H., Almeida, F., Figueiredo, V. y López S. (2019) afirman que “el término e-learning ha tenido un uso variante, debido a la falta de un consenso en lo que refiere a su conceptualización, características e implicaciones, que cambian en función al autor y área académica que aborde la temática” (p. 16).

Indica que se puede impulsar un aprendizaje donde el estudiante establece su ritmo de aprendizaje, no hay limitantes geográficas, la utilización extensiva de dispositivos electrónicos e internet, redes de difusión del entendimiento y la interoperabilidad, que posibilita compartir y reutilizar recursos. (pag.16).

Vidal Mauricio Valero Olvera (2019) dice que;

El interés por parte de los estudiantes hacia el uso de una plataforma E-learning en el ambiente educativo es muy alta ya que se presenta como una opción interactiva e innovadora a la manera en la que ellos aprenden. Es muy importante incluir las plataformas E-learning porque sin lugar a duda son de gran ayuda y un poderoso complemento al desarrollo de las clases. La aplicación de herramientas tecnológicas permite al estudiante decidir cómo desea aprender y que es lo que debe de tener en cuenta para desarrollar las destrezas y competencias planteadas por el docente.

El modelo de E-learning requiere innovación e investigación para poder desarrollar estrategias educativas didácticas que aseguren la calidad en la enseñanza-aprendizaje, por ello exigen al docente mucha más preparación previa para poder desarrollar contenido de calidad para sus cursos Los estudiantes pueden cursar diferentes competencias sin importar la especialidad en la que se encuentren, es decir, las habilidades que pueden adquirir mediante la práctica. (pag.12).

Según (Lagos, Espinoza, Nivelá y Ganchozo (2020), coinciden: Las plataformas se han convertido en el sustento de un nuevo modelo de enseñanza que fomente el uso de las herramientas, recursos y canales disponibles en la web, tanto para docentes y estudiantes que permitan crear nuevos vínculos que antes el tiempo y distancia delimitaba el modelo de enseñanza tradicional (pág. 10).

Según Juca, Carrión & Juca Abril, (2020), exponen:

Las TIC han venido consiguiendo espacio rápidamente en el ámbito educacional, han revelado una nueva manera de transmitir conocimientos y se han logrado hacer cambios significativos para emparejar el avance tecnológico con el educacional. Universidades de todos los países se están introduciendo en los nuevos paradigmas educativos, ejemplo de ello incluyen al entorno virtual como parte de su proseo de enseñanza.

Lovón y Cisneros (2020), explica qué;

El Covid-19 ha traído consigo cuantiosas alteraciones en la educación superior, muchos de los estudiantes no han tenido los recursos tecnológicos necesarios para poder adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza, esto no ha permitido que se logre una educación e-learning asertiva. la enseñanza remota en la educación superior ante la pandemia ha forzado a las autoridades educativas a implantar acciones inmediatas para avalar la continuidad de la enseñanza, donde los docentes se han visto en la necesidad de redelinear y ajustar el contenido curricular pre establecido hacia la modalidad virtual.

2.3.10 La Plataforma virtual tiene muchas herramientas para apoyar el proceso de enseñanza, pero hay cinco herramientas básicas:

- Herramientas administrativas para la gestión de usuarios, descentralización y control del proceso de registro y acceso al curso

- Herramientas de comunicación y colaboración que permiten la interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores a través de foros de discusión, chat, mensajería y correo electrónico.
- Herramientas de gestión de contenido ponen a disposición de los alumnos los recursos creados por el profesor o los objetos de aprendizaje.
- Las herramientas de gestión de grupos permiten el alta, modificación o baja de grupos de alumnos y la creación de "escenarios virtuales" para el trabajo colaborativo de los miembros del grupo.
- Herramientas de seguimiento y evaluación para la autoevaluación de los alumnos.

2.3.9. Plataformas para la enseñanza aprendizajes.

2.3.9.1 Plataforma Moodle

Pelegrín (2010) señala que “Moodle es una herramienta de aprendizaje útil e indispensable en la educación superior. Los docentes han decidido ponerlo en una aplicación efectiva, pero necesitan estar convencidos no solo de su utilidad sino también de la necesidad de transformar la práctica de la pedagogía explicativa convencional bajo la influencia de la tecnología. La dificultad a superar en este sentido es la reticencia del profesorado y la falta de formación en el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación” (p. 3)

Moodle es "sencillo y potente" pero nos da mucha libertad y autonomía. en la gestión de cursos. Esto nos da muchas ventajas en el aula en online o únete a cursos de formación presenciales y guías virtuales de aprendizaje para alumnos. (pag.3).

Jay y Erodís (2015) en su estudio sobre el uso de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle y su impacto en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios, realizaron:

Dos experimentos utilizando la plataforma como introducción a la cultura cubana y cursos de programación en la Universidad de Granma. Los resultados de la encuesta demuestran la importancia de Moodle en la provisión de estudios de pregrado para que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para evaluar y evaluar los diversos contenidos que se estudian utilizando herramientas informáticas en su propia búsqueda y gestión del conocimiento. (pág. 3).

2.3.9.2 Plataforma Google Classroom

Google Classroom es una plataforma de sistema de gestión de aprendizaje. Hay quienes no están de acuerdo con el uso del término en este caso. Ahora no nos importa, el punto es que entendamos qué es y para qué sirve, sea cual sea su definición. En Classroom, puedes administrar tus clases en línea. Relevantes tanto si se centran en el aprendizaje total a distancia (e-learning) como en el aprendizaje presencial o semipresencial (blended learning). También, los estudiantes pueden acceder a clases, notas, tareas y más desde una variedad de dispositivos.

2.3.9.3 Plataforma Edmodo

Miguel Regueira (2020) Dice que:

Edmodo, una plataforma educativa entre estudiantes y profesores, es una herramienta de aprendizaje en línea que permite transferir algunos contenidos educativos del salón de clases a Internet, facilitando la comunicación entre estudiantes y profesores, con la capacidad de hacer tareas, trabajos y pruebas de forma remota. De hecho, Edmodo no está diseñado para el aprendizaje a distancia, sino para mejorar las clases presenciales y brindar algo de aprendizaje en línea. No incluye el sistema de aula online, aunque se puede combinar con una de las videollamadas si no es posible la participación presencial.

2.3.9.4 Plataforma de aprendizaje a distancia

Correa Gorospe, 2005). Recomienda que:

Es una necesidad de seguir sensibilizando y formando al profesorado en las aplicaciones de las nuevas tecnologías en su ámbito y área de conocimiento y en el funcionamiento y uso didáctico de las plataformas de enseñanza (CMS y LMS). Así como también la formación de seminarios permanentes de aprendizaje y desarrollo profesional que aúnen el desarrollo de competencias tecnológicas en los profesores universitarios junto con la búsqueda de estrategias didácticas orientadas a la integración de la tecnología en las disciplinas académicas, potenciando la puesta en práctica de las competencias tecnológicas en el ámbito didáctico dado que el profesorado de la UPV/EHU se encontraba por encima de la media estatal en la realización de cursos de formación sobre elaboración páginas web, pero por debajo en el nivel de su uso y aplicación a la docencia, fruto seguramente, del efecto del modelo de formación “exclusivamente en software”. pág. 40

Cuadro No. 1. *Características de las Plataformas e-learning*

Plataformas	Características
Google Classroom	Agilidad Organización Comunicación Enfoque Académico Gratuidad Registro de los estudiantes
Moodle	Fácil de usar, Interfaz Moderna Tablero Personalizado Actividades Colaborativa Calendario Gestión de Archivos Editor de texto
Edmodo	Plataforma Educativa, Registro de los estudiantes Diferentes Roles (maestro, alumnos, padres) Aula virtual con seguridad, Creación de contenidos No exige instalación, ni configuración

Fuente: Elaboración Propia (2022)

2.4. Matriz de Consistencia

Objetivo General: Proponer un programa de integración de plataformas E-Learning para la docencia de la Universidad UTESUR 2022

Cuadro 2: *Matriz de Consistencia de Las Variables*

Problema	Objetivos	Variable	Dimensiones	Metodología
¿Cómo sería la docencia Universitaria de la Universidad Utesur con Integración de plataformas E-Learning?	Proponer la implementación de una plataforma E – Learning para la Docencia en la Utesur	Plataforma E-Learning	Moodle Edmodo Google Classroom	Tipo De Investigación: Proyectivo Enfoque: Cuantitativo
¿Cuáles son las plataformas educativas que conocen los docentes de UTESUR?	O1. Diagnosticar las plataformas educativas que conocen los docentes de Utesur	Plataformas educativas	Moodle Edmodo Google Classroom	Alcance de la Investigación Descriptivo Nivel: Transeccional Descriptivo
¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la UTESUR sobre el manejo de Plataformas E-Learning en la Docencia?	O2. Determinar el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la Utesur sobre el manejo de Plataformas E-Learning en la Docencia.	Nivel de conocimiento que poseen los docentes	Uso y manejo Planeación Acciones pedagógicas Contenidos	: Diseño No experimental

<p>¿Será que mediante un programa de integración de plataformas E-Learning mejorará la docencia de la Universidad Utesur?</p>	<p>O3. Diseñar un programa de Integración de plataformas E-Learning para la docencia de la Universidad UTESUR 2022</p>	<p>Programa de Integración de plataformas E-Learning</p>	<p>Modelo de Integración</p>	<p>Técnicas de Recopilación de Datos: Instrumento, Cuestionario</p>
--	--	--	------------------------------	--

Fuente: Elaboración Propia (2022)

Capítulo III

Marco Metodológico

3.1 Enfoque de la Investigación

Esta investigación fue realizada con un enfoque cuantitativo porque en él se explica lo indagado, inquiriendo métodos y realizando recomendaciones causales entre naturalezas del estudio. Como explica Hernández, Fernández, Sampieri, y Bautista (2010)

Este enfoque utiliza la recolección de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de las estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. Según lo planteado la orientación cuantitativa es de definir y formular un problema científico, continuación de una revisión de la literatura. Relacionados con el tema, para la construcción de un marco referencial o teórico también se plantean las variables fundamentales, estas se definen conceptual y operativamente. (p.10)

3.2 Tipo de Investigación

La investigación realizada es de tipo proyectiva, porque se refiere a proyecto en cuanto a propuesta en donde el investigador por diferentes vías implica métodos, enfoques y técnicas propias. La investigación proyectiva está relacionada con el desarrollo de un modelo, plan o propuesta. Una solución a un problema descubierto por el investigador. Este tipo de búsqueda tiene Muchos examinadores, sin embargo, sus partidarios confían en la sugerencia de Simón. (2007) en la ciencia del diseño señaló que

El diseño es un proceso de investigación y descubrimiento. Información sobre alternativas disponibles y sobre ¿Cuáles serían las consecuencias si se eligieran estas alternativas? Pero El diseño es también el proceso de descubrir objetivos a alcanzar y restricciones a

cumplir. Los objetivos y las limitaciones no son ni más ni menos Elementos constantes de diseño [en mayor medida] que cualquier otro Cosas. (pág. 159).

3.3. Alcance de la Investigación

El alcance de este trabajo de investigación es, Descriptivo por que busca describir y explicar lo que se investiga. Hurtado (1998) afirma que los diseños pueden considerarse proyectiva cuando en este renglón están incluidos en esta dirección todos los planes, proyecto, ideas procedentes de "un proceso sistemático de búsqueda e investigación" (pag.334). Este puede pasar de un nivel descriptivo y explicativo hasta encontrar una solución al problema.

3.4. Nivel

La investigación es descriptiva transeccional para el significado del cociente, es necesario consultar el análisis lógico, ya que los cálculos estadísticos no explican el problema. Su riesgo es el mismo que en los estudios causales comparativos.

Frank Morales (2005). Describe que se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección.

3.5 Diseño de la Investigación

La investigación tiene un diseño no experimental y de campo, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que la investigación no Experimental

es sistemática y empírica en el sentido de que no se manipulan las variables independientes porque, ya pasó. Las conclusiones sobre la relación entre las variables se

extraen sin interferir o intervenir directamente se presta atención los hechos tales y como son en su contexto real y en el período específico o no (p. 150).

De modo afín, los diseños que no son de prueba de diseños horizontales o transversales son adecuados para Hernández Fernández y Baptista (2010) “Su propósito es describir variables y analizarlas ocurrencia y alternancia en el tiempo (o describir comunidades, eventos, fenómeno o contexto) cuando los datos se recopilan al mismo tiempo, en un momento”. (p. 150)

3.6. Población y Muestra

3.6.1. Población

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde la unidad de población posee una característica común la cual estudia y da origen a los datos. (Sampieri y otros, 2000). Por lo tanto, la población es la totalidad tomada de personas objetos de estudios o medidas potencialmente seleccionado para llevar a cabo la investigación, la población del presente trabajo de investigación es de 126 docentes de la Universidad UTESUR.

3.6.2. Muestra

Es un subconjunto de elementos de recolección de datos extraídos de una población, con la finalidad de realizar un estudio o experimento. Muestra será aleatoria simple el cual es una muestra es seleccionada de modo que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En consecuencia, muestra y población son conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. Según Cohen y Gómez (2012) “El muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, es el medio a

través del cual el investigador, selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información acerca de la población a investigar” (p. 34)

Según Murray R. Spiegel (1991), esto refleja lo siguiente: “La porción de la población de estudio que la representa se denomina muestra”. Para realizar el cálculo de tamaño de muestra, se empleó la fórmula desarrollada por Scheaffer, (1987) cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer N, si la población es finita, es decir se conoce el total de la población y se desea saber cuántos del total se tiene que aplicar la fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Donde:

n= Tamaño de la muestra

N: Es igual a la cantidad de la población.

p: Es igual a la probabilidad de éxito

q: Es igual a la probabilidad de no ser encuestados.

Z: Es el Valor crítico correspondiente al nivel de confianza de la investigación.

e: Es igual al margen de error permitido en la investigación.

Datos

N=126

p=50%=0.50

q=50%=0.50)

Za=97%=2.97

e=3%=0.03

Planteo

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{e^2 * (N-1) + Z^2 * p * q}$$

$$n = \frac{2.17^2 * 0.50 * 0.50 * 126}{0.03^2 * (126-1) + 2.17^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n = \frac{148.05}{6.45}$$

n= 23 docentes aplicar el instrumento

3.7. Técnicas de Recopilación de Datos

Consiste en la utilización de un método a fin de recopilar los datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Hugo (2017), menciona que:

las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. (pág. 3)

Por lo tanto, la técnica a utilizar será la encuesta y para recolectar los datos se utilizará como instrumento el cuestionario, A respecto Avilés (2009), señala que:

El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. Por medio de un cuidadoso estilo en la pregunta, el analista puede controlar el marco de referencia. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos para que tomen una posición y forma su opinión sobre los aspectos importantes (p.56).

Para la presente investigación el instrumento estuvo compuesto por (13) preguntas cerradas, destinado o dirigida a los docentes de la Universidad UTESUR, donde se medirán a través de este

instrumento. Este con el objetivo de Proponer un programa de integración de una plataforma E – Learning para la Docencia Universitaria.

Bernardo y Calderero (2000) afirman que los instrumentos son un recurso que los investigadores pueden usar para acceder y extraer de los fenómenos y sacar de ellos informaciones. (p.2)

3.8. Validez del Instrumento

Alarcón & Muñoz, (2008) menciona que la validez del instrumento también denominada exactitud, corresponde al grado en que una medición refleja la realidad de un fenómeno o capacidad de medición o clasificación de un método o instrumento para aquello que fue propuesto o sea que mida o clasifique lo que efectivamente analizamos y no otra cosa.

Para la presente investigación se utilizó el juicio de expertos. Entre los expertos estarán un (1) especialista de contenido y un experto metodólogo, quien recibirán una copia del instrumento, para señalar las fallas y aspectos modificables de los ítems.

Respecto a la confiabilidad, Hernández y otros (2008), señalan que la confiabilidad de un instrumento es el grado en que su aplicación repetida al mismo grupo produce igual respuesta. Para determinar la confiabilidad del instrumento que se usó en esta investigación fue el coeficiente de Alfa de Cronbach, se discriminará en función al procedimiento de varianza de los ítems, a través de la siguiente expresión estadística:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum Si^2}{\sum St^2} \right)$$

En donde:

K = número de ítems del instrumento

S_i^2 = Sumatoria de la varianza de los ítems

S_t^2 = Varianza de los puntajes totales que acumula cada sujeto

El coeficiente de confiabilidad para el presente estudio fue calculado, luego de la aplicación de la prueba piloto a una población similar a la muestra en estudio, dando como resultado:

$$\alpha = 0,69$$

El mismo se ajusta a los parámetros mostrados en el Cuadro 2, lo que permite decir que el instrumento es muy confiable para ser aplicado a la muestra seleccionada.

Cuadro 3. Coeficiente de Confiabilidad

Rango	Interpretación
0.53 a menos	Confiabilidad nula
0.54 a 0.59	Confiabilidad baja
0.60 a 0.65	Confiable
0.66 a 0.71	Muy Confiable
0.72 a 0.99	Excelente Confiabilidad
1	Confiabilidad Perfecta

Fuente: Palella y Martins (2006).

3.9. Análisis de Datos

Para la tabulación de los datos, se utilizará una estadística descriptiva, después de aplicar un cuestionario encuesta de preguntas cerradas, aplicada a los docentes de la UTESUR, se tabulará en

tabla de frecuencia y gráficos de pastel y barra, éstas se refieren a la opinión de los encuestados durante el trabajo de investigación, dando respuestas a los objetivos y variables tratada.

El análisis de los datos busca en primer término describirlos y posteriormente efectuar el análisis estadística para relacionar las variables. De acuerdo con Sabino (2000), el análisis de los datos no es más que descomponer un todo en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. Para este estudio, como técnica de análisis de los datos se utilizará la estadística descriptiva, la cual de acuerdo con Hernández (2001), permite agrupar, tabular, analizar e interpretar datos y se basa en la descripción de cada resultado obtenido, valiéndose para ello de tablas de distribución de frecuencia, barras o diagramas circulares.

Capítulo IV

Presentación E Interpretación De Los Resultados

4.1 Presentación de los resultados del instrumento

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítem. ¿Usa plataforma e-learning para planificar una clase?

Cuadro 4. *Uso plataforma e-learning*

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	8	35%
A veces	10	43%
Nunca	5	22%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 1. Uso plataforma e-learning

Interpretación: En el presente gráfico se puede evidencia que el 35% de las personas siempre utilizan la plataforma e-learning para planificar sus clases. También se pudo observar, que el 43 % de los docentes utilizan la plataforma para planificar sus clases y el 22% de los docentes nunca utiliza la plataforma. (Herrera, 2021) menciona que:” El E-Learning es una evolución de la formación que nace con la expansión de internet, que pone a disposición de los profesionales de la enseñanza virtual un nuevo entorno rico en recursos” (p,76

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítem. ¿Posee destreza y habilidades para manipular los elementos que contiene una plataforma e-learning?

Cuadro 5. Destreza y habilidades para manipular la plataforma e-learning

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	15	65%
A veces	6	26%
Nunca	2	9%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 2. Destreza y habilidades para manipular la plataforma e-learning

Interpretación: Se puede observar en el siguiente gráfico, que los docentes de la universidad Utesur poseen una destreza y habilidad para manipular los elementos que contiene la plataforma e-learning. Un 65% de los docentes manifestaron que tienen la habilidad y las destrezas para manejar dicha plataforma, un 26% de los docentes expresaron que a veces tienen habilidad y destreza para manipular los elementos que contiene la plataforma y en un 9% de los docentes, dijeron que no poseen ni la destreza y la habilidad para manipular la plataforma e-learning.

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítem. Utiliza Moodle como plataforma e-learning?

Cuadro 6. Moodle como plataforma e-learning

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	6	26%
A veces	9	39%
Nunca	8	35%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 3. Moodle como plataforma e-learning

Interpretación: En el presente gráfico se puede evidenciar que el 26% de los docentes siempre utiliza Moodle como plataforma de e-learning, el 39% de los docentes menciona que a veces utiliza Moodle como plataforma e-learning y un 35% de los docentes manifiestan que nunca utilizan Moodle como plataforma e-learning. (ACIBEIRO, 2021) menciona que: “Moodle es una plataforma o sistema de aprendizaje diseñado para crear y gestionar entornos de formación online” (p.56).

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítems. ¿Utiliza Edmodo como plataforma e-learning?

Cuadro 7. Edmodo como plataforma e-learning

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	3	13%
A veces	3	13%
Nunca	17	74%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 4. Edmodo como plataforma e-learning

Interpretación: Se puede evidenciar según el presente gráfico que un 13% de los docentes, siempre utilizan Edmodo como plataforma e-learning. Se observa también que un 13% de los docentes a veces utilizan Edmodo como plataforma e-learning y un 74% demostró que nunca utilizan Edmodo como plataforma e-learning. (Torrón, 2021) menciona que “Edmodo es una plataforma educativa digital que permite involucrar a los estudiantes, administrar el aula y compartir materiales, haciendo accesible el aprendizaje desde cualquier lugar” (s/p).

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítems. ¿Utiliza Google Classroom como plataforma e-learning?

Cuadro 8. *Google Classroom como plataforma e-learning*

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	21	91%
A veces	2	9%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 5. *Google Classroom como plataforma e-learning*

Interpretación: Se puede observar en el siguiente gráfico que el 91% de los docentes utilizan Google Classroom como plataforma e-learning y un el 9% de los docentes manifestaron que, a veces utilizan Google como plataforma e-learning. Según (Fernández, 2020) “Google Classroom es una herramienta creada por Google en 2014, y destinada exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje o Learning Management System”. (p,76)

Variable: Moodle, Edmodo, Google y Classroom

Dimensión: Dimensión: Plataforma E-Learning

Ítems: Uso de la plataforma e-learning para planificar

Ítems. ¿Sabes clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning?

Cuadro 9. Clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	20	87%
A veces	2	9%
Nunca	1	4%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 6. Clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning

Interpretación: Podemos visualizar en el siguiente gráfico que el 87% de los docentes, utilizan clases sincrónicas o asincrónicas en una plataforma e-learning. El 9% de los docentes señala que a veces utiliza la plataforma e-learning colocando sus clases asincrónicas y sincrónicas. Y el 4% mencionó que nunca utilizan las clases sincrónicas y asincrónicas. Según (Alcolea, 2022), el termino clases asincrónicas y sincrónicas “Técnicamente, el aprendizaje sincrónico asimismo incluye conferencias, debates, clases en salas físicas o actividades grupales. En contraste al asincrónico, que es más auto dirigido ya que el pupilo decide a qué hora aprender” (s/p)

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. ¿Detalla la metodología a emplear en el desarrollo del curso, con la prioridad de orientar a los estudiantes en su rol dentro del aula virtual, así como las actividades a desarrollar?

Cuadro 10. Metodología a emplear en el desarrollo del curso

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	22	96%
A veces	1	4%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 7. Metodología a emplear en el desarrollo del curso

Interpretación: Podemos observar que el 96% de los docentes detalla la metodología empleada en el curso, con la prioridad de orientar a los estudiantes en su rol dentro del aula virtual, también el 4% de los docentes detalla la metodología y ningún docente señaló que nunca detalla la metodología empleada en el curso, con la prioridad de orientar a los estudiantes en su rol dentro del aula virtual. (Pérez, 2021), señala que “El término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica” (p.34).

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. ¿Planifica contenido para la docencia en plataforma e-learning?

Cuadro 11. Planificación contenida para la docencia en plataforma e-learning

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	17	74%
A veces	6	26%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 8. Planificación contenida para la docencia en plataforma e-learning

Interpretación: En el presente gráfico podemos observar que el 74% de los docentes planifican su contenido para impartir sus clases en la plataforma learning, mientras que el 26% afirma que solo lo hacen a veces. (Pérez, 2009) señala que “Planificación educativa La acción de la planificación educativa se debe considerar como un principio del proceso de enseñanza, este paso es el primero que se debe dar para anticipar las acciones a desarrollar en una tarea de cualquier naturaleza” (p.16)

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. ¿Consideras que el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño del curso a virtualizar es de forma bimodal?

Cuadro 12. Modelo pedagógico que sustenta la universidad

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	5	22%
A veces	11	48%
Nunca	7	30%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 9. Modelo pedagógico que sustenta la universidad

Interpretación: En la presente gráfica, se considera que el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño del curso a virtualizar, es de forma bimodal, el 22% considera que el modelo pedagógico que sustenta la institución para el diseño del curso e virtualizar es siempre de una forma bimodal, mientras el 48% afirma que a veces considera que el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño de los cursos es de forma bimodal, el 30% expresa que nunca considera que el modelo pedagógico de la universidad para el diseño del curso sea de forma bimodal.

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. Tomo en cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos para seleccionar los recursos y materiales acorde con el enfoque pedagógico.

Cuadro 13. Cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	17	74%
A veces	6	26%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 10. Cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos

Interpretación: En este gráfico podemos observar que el 74% de los docentes toma en cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos y para poder seleccionar los materiales que van de acorde con el enfoque pedagógico de la institución, mientras que el 26% a veces toma en cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos. (Sánchez, 2017) menciona que “El Diseño Instruccional es el proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas” (p.55)

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. Detalla de manera precisa los contenidos del programa de la asignatura a desarrollar, como la explicación de las distintas actividades programadas, estableciendo así las normas de presentación de dichas asignaciones.

Cuadro 14. *Contenidos del programa de la asignatura*

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	20	87%
A veces	3	13%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 11. Contenidos del programa de la asignatura

Interpretación: En el gráfico presente se ve que el 87% de los docentes detalla de manera precisa los contenidos que tiene programado en la asignatura a desarrollar con los estudiantes, el otro 13% expresa que a veces detalla de forma precisa. (Porto, 2008) señala que

Programa, puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se organizan determinados actos o espectáculos artísticos.

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. Desarrolla una estructura bidireccional de contenidos que promueve la investigación, innovación, e interacción entre el docente y el estudiante.

Cuadro 15. Estructura bidireccional de contenidos

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	17	74%
A veces	5	22%
Nunca	1	4%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 12. Estructura bidireccional de contenidos

Interpretación: La gráfica presenta que el 74% de los docentes siempre desarrolla una estructura bidireccional de contenidos que promueven la investigación, innovación e interacción entre el docente y el estudiante, un 22% expresa que a veces llega a desarrollar estructura bidireccional que promueva la investigación, innovación e interacción del docente con el estudiante, mientras un 4% afirma que nunca ha desarrollado una estructura bidireccional.

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. Define las estrategias didácticas para mediar los contenidos utilizado en la asignatura.

Cuadro 16. Estrategias didácticas para mediar los contenidos

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	20	87%
A veces	3	13%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 13. Estrategias didácticas para mediar los contenidos

Interpretación: Se observa en el presente gráfico que el 87% siempre define sus estrategias didácticas para poder medir los contenidos utilizados en las asignaturas, mientras que el 13% considera que a veces define sus estrategias didácticas para medir sus contenidos utilizados en las asignaturas. (Rovira, 2018) señala que “El concepto de estrategias didácticas hace referencia al conjunto de acciones que el personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos” (p.76)

Variable: Uso y manejo, Planeación, Acciones pedagógicas.

Dimensión: Nivel de conocimiento que poseen los docentes

Ítems. Utiliza recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos con el objetivo de apoyar los procesos del aprendizaje colaborativo y por ende significativo.

Cuadro 17. Recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos

Respuesta	Frecuencia	%
Siempre	20	87%
A veces	3	13%
Nunca	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR

Fuente: Recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos

Interpretación: Se observa en el siguiente gráfico, que el 87% de los docentes utiliza recursos multimedia para desarrollar sus contenidos con el objetivo de apoyar el proceso de aprendizaje, colaborativo y por ende significativo, mientras que el 13% a veces los utiliza. (Ledol y Díaz II, 2010, p. 65) menciona que "El significado de multimedia se asocia a la utilización de diferentes medios para presentar información. Su contenido pedagógico ha sido corroborado por múltiples estudios, destacándose sus efectos positivos en cuanto a la motivación de los estudiantes, la reducción de la tasa de fracaso académico, el estímulo para alcanzar mayor conocimiento, la independencia y capacidades individuales de desarrollo"

Variable: Modelo de Integración

Dimensión: Programa de Integración de plataformas E-Learning

Ítems. ¿Cuál de esta plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR para la docencia?

Cuadro 18. Plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR

Respuesta	Frecuencia	%
Moodle	16	70%
Google Classroom	7	30%
Edmodo	0	0%
Total	23	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Universidad UTESUR.

Fuente: Cuadro 15. Plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR

Interpretación: En el presente gráfico en la pregunta sobre cuál plataforma considera que debe poseer la Universidad UTESUR para la docencia, el 70% afirma que Moodle debería ser la plataforma que acompañe al docente en su proceso de enseñanza y aprendizaje, el 30% restante escoge a Google Classroom como la plataforma que acompañe a cada docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Giraldo, 2019) señala que “Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. Cada una cuenta con

funciones diferentes que ayudan a los usuarios a resolver distintos tipos de problemas de manera automatizada, usando menos recursos”.

4.2. Conclusiones

Las conclusiones sobre el análisis de los resultados, es la etapa final de cada esfuerzo de investigación en el que el investigador sintetiza los resultados de su investigación, el resultado del alcance general y específico de las metas originalmente previstas. Es así como se presentarán las conclusiones a las que se llega en la investigación en base a cada objetivo específico.

Al diagnosticar las plataformas educativas que conocen los docentes de UTESUR, se evidenció que la mayoría de los docentes utilizan algún tipo de plataforma educativa entre las que se encuentran Moodle, Edmodo y Classroom, siendo esta última la más seleccionada. Cuando un docente utiliza cualquier plataforma de aprendizaje virtual, entonces se dice que utilizan plataformas e-learning, por lo que cabe señalar que estas plataformas son mucho más innovadoras que los LMS clásicos, que pueden incluir tendencias como el microaprendizaje o el aprendizaje social. El hecho de que los docentes de UTESUR utilicen ya alguna de estas, se evidencia de esta manera que la conocen y las utilizan para impartir alguna clase.

Para determinar el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la UTESUR sobre el manejo de Plataformas E-Learning en la docencia, se aplicó un cuestionario en el que se determinó que los docentes poseen un alto nivel de conocimiento ya que, se pudo evidenciar que conocen las plataformas, las utilizan, las involucran en su planificación, promueven la interactividad entre estudiantes y con el docente, y utilizan recursos multimedia para impartir la clase. Todo ello permite reconocer que los docentes de UTESUR poseen conocimientos suficientes para el manejo de plataforma e-learning, esto significa que le dan un uso importante y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el juego y la

comunicación y desarrollan sus habilidades básicas de TIC, utilizando computadoras para recibir, evaluar, almacenar, producir, presentar y compartir información, comunicarse y participar en redes colaborativas a través de Internet.

Finalmente, en relación a diseñar una propuesta de integración de plataformas E-Learning para la docencia de la Universidad UTESUR, se considera que es factible debido a que la mayoría de los docentes encuestados poseen conocimientos suficiente en cuanto al manejo de plataformas educativas, los mismos docentes encuestados consideran que la plataforma ideal sería Moodle, debido a que es una plataforma de fácil uso, gratuita, es permite definir diferentes estrategias didácticas, desarrolla una estructura bidireccional y el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño de un curso es de forma bimodal. Por lo tanto, se concluye que es factible diseñar una propuesta de integración de plataformas E-Learning, basada en Moodle.

4.3. Recomendaciones

Una plataforma e-learning es un entorno virtual intuitivo y fácil de usar, repleto de funciones que optimizan el tiempo y ahorran dinero para las instituciones educativas. Es por ello que se recomienda a:

A los docentes de la Universidad UTESUR, continuar utilizando estas plataformas y actualizar su formación en el uso de las mismas, puesto que, estos software de tecnología cada día se actualizan y proporcionan un espacio de trabajo compartido para facilitar el intercambio de contenido e información, incluidas herramientas de comunicación como, chat, correo electrónico,

tableros de mensajes, videoconferencias, blogs, entre otros, y en muchos casos un gran archivo de objetos de aprendizaje digital, como así como herramientas para crear sus propios recursos.

A la directiva de la Universidad UTESUR, provechar que uno de los capitales más importantes con los que cuenta, que son los docentes, ya poseen conocimientos en el uso de plataformas educativas, por lo que pueden considerar la adaptación de una, para brindar ofertas académicas, debido a que la plataformas e-learning cuentan estructuralmente con diferentes módulos que les permiten atender las necesidades de la gestión escolar en tres niveles principales: gestión académica y administrativa, gestión de medios y gestión de procesos didácticos y metodológicos. Sin mencionar el ahorro de tiempo y la oportunidad de crear comunidades de aprendizaje. Además de tomar en cuenta la oferta desarrollada en esta investigación, que se basa en propuesta de integración de plataformas E-Learning para la docencia de la Universidad UTESUR.

A futuras investigaciones indagar más en las variables de estudio, y desarrollar más propuestas que permitan a los maestros usar el espacio virtual para construir relaciones con los estudiantes. Hoy en día, la sociedad va encaminada al desarrollo de comunidades en línea basadas en el aprendizaje, mediante plataformas e-learning que garanticen un diálogo fluido con los estudiantes y que ayude a los estudiantes a interactuar compartiendo experiencias de aprendizaje y contenido.

Capítulo V

La Propuesta

5.1. Título de la Propuesta

E-Learning para la Docencia de la Universidad UTESUR.

5.2. Presentación de la Propuesta

Esta propuesta inicialmente requiere de la adaptación de la plataforma Moodle para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una plataforma E-Learning reconocida, utilizada en formación a distancia, y especialmente híbrida o semi-presencial, con supervisión y trabajo en equipo, entre personal docente y estudiantes. Así, en un contexto pedagógico, solo requiere de la creación de dos unidades, una de Educación y otra de Innovación Tecnológica que serán continuadas por el desarrollo de esta Plataforma; con el siguiente grupo de personas: 1) Coordinador didáctico, (2) Coordinador académico de la plataforma virtual y 3) Coordinador de calidad de educación virtual.

Después de instalar la plataforma Moodle, con los cursos o asignaturas, en cada plan de estudios se debe indicar la función de cada docente en cuanto a la creación de contenidos y la respectiva supervisión que debe realizarse a los estudiantes, de acuerdo a las actividades, nivel de demanda del curso y a la matrícula.

La Plataforma Moodle, cuenta con un editor html “WYSIWYG” incluido, lo cual facilita que tanto profesores como alumnos puedan escribir textos, incluir o enlazar (link), las más variadas fuentes y recursos 2.0; como múltiples blogs, web-quest, imágenes, vídeos o documentos. Se

deben establecer y documentar directrices claras sobre los procesos a seguir para el desarrollo de los contenidos, las actividades de aprendizajes y la participación de los estudiantes.

5.3. Objetivos de la Propuesta

5.3.1. Objetivo General

Implementar una plataforma e -Learning en la Universidad UTESUR, para ofrecer cursos de capacitación y especialización.

5.3.2. Objetivos Específicos

- Implementar una plataforma educativa bajo la modalidad E-Learning.
- Incrementar la matrícula estudiantil.
- Mantener docentes y estudiantes formados, basados en el uso de tecnologías educativas

5.4. Justificación

En un análisis contextual de la situación existente estudiantes y docentes que se pueden destacar en acuerdo a la misión y visión institucional, y se encontró que muchos de ellos están en pro de la innovación de la Universidad UTESUR, y que no requieren formación adicional en cuanto al uso de tecnologías para aplicar y poner en marcha la propuesta.

En este sentido, se ha identificado la necesidad de ofrecer a los estudiantes regulares y nuevos la posibilidad de continuar virtualmente sus estudios; al mismo tiempo ofreciéndoles otra formación e-learning, que contribuya al desarrollo de sus habilidades tecnológicas. Sin embargo, la organización carece de una estructura tecnológica para atender las necesidades de esta población. La implementación del proyecto implica la creación de una plataforma de e-learning, el equipamiento tecnológico necesario, así como la creación de unidades para gestionar el desarrollo del proyecto.

5.5. Estructura de la Propuesta

Fuente: Elaboración Propia (2022)

5.5.1. Diagnóstico

Mediante un análisis DOFA se percibirá, analizará y evaluará todos aquellos aspectos que intervienen en la implementación de una plataforma e-learning al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad IUTESUR, para ello se toma en cuenta la Perspectiva de Beneficiarios o Usuarios, Perspectiva de Financiera o de Benefactores, Perspectiva de procesos internos y la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.

5.5.1.1. Perspectiva de Beneficiarios o Usuarios

5.5.1.2. Perspectiva Financiera

Fuente: Elaboración Propia (2022)

5.5.1.3. Perspectiva de Proceso Internos

5.5.1.4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.

Fuente: Elaboración Propia (2022)

5.5.2. Planes y Políticas.

Para la integración de una plataforma E-Learning para la Docencia de la Universidad UTESUR, será necesario implementar planes y políticas para establecer los beneficiarios económicos, los procesos internos políticos y normativas para el crecimiento y aprendizaje con tecnologías.

Debido a que la Universidad Tecnológica del Sur es una institución privada, sin fines de lucro, con plena autonomía académica, económica y administrativa, representados por la máxima autoridad que ejerce el Consejo Directivo y con personalidad jurídica, pueden desarrollar nuevas normativas y políticas que guíen el cambio de modalidad que conlleven al cumplimiento de la misión propuesta de la búsqueda permanente del crecimiento integral del egresado y de la difusión del conocimiento en todos los ámbitos del saber

Fuente: Elaboracion Propia (2022)

5.5.3. Beneficiarios Económicos.

Los recursos se invierten de acuerdo con las necesidades prioritarias, bajo la dirección y control del consejo directivo de la universidad. La institución cuenta con la asesoría contable de un profesional en el área, que permitirá determinar los ingresos y egresos para dicho proyecto, ya que como toda institución educativa, parte de los ingresos se invierten en material pedagógico (papelería, cartillas, material didáctico, fotocopias, apoyo a la modalidad con capacitaciones, viáticos de estudiantes), gastos de inversión (arreglos de infraestructura en la institución y en las diferentes sedes), adquisición de servicios, dotación de equipos, materiales, apoyo a la capacitación y formación de discentes y docentes, programas de adecuación y embellecimiento de la planta física, pólizas, proyectos pedagógicos, etc. Al inicio de cada período se puede realizar un plan de inversión en capacitaciones que sean necesarias buscando el fortalecimiento de la modalidad virtual o híbrida, dirigido a estudiantes, docentes y comunidad general, puesto que no existe una inversión en la utilización de la plataforma Moodle, por ser gratuita.

5.5.4. Recursos

Fuente: Elaboración Propia (2022)

5.5.4.1. Recursos Humanos

Para la implementación de este plan es necesario contar con personal docente y estudiantes que tengan competencias digitales, puesto que son fundamentales para este modelo nuevo de enseñanza, puesto que son necesarias para manejar la información de manera efectiva, crear contenidos digitales acorde a los contenidos curriculares que quiere enseñar y tomar las debidas precauciones en el uso de la tecnología.

La Universidad UTESUR cuenta con un personal docente formado y capacitado sobre el manejo de Plataformas E-Learning, ya que, se determinó que los docentes poseen un alto nivel de conocimientos y se evidenció que conocen las plataformas, las utilizan, las involucran en su planificación, promueven la interactividad entre estudiantes y con el docente, y utilizan recursos multimedia para impartir la clase. Todo ello se considera una ventaja para la implementación de la propuesta, esto significa que le dan un uso importante y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el juego y la comunicación y desarrollan sus habilidades básicas de TIC.

5.5.4.2. Recursos Tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, también resulta factible, puesto que hoy en día cada docente y estudiante cuenta con una herramienta tecnológica, que bien puede ser un computador de escritorio, laptop, Tablet o Teléfono inteligente. Por lo que pueden ser utilizados para recibir, evaluar, almacenar, producir, presentar y compartir información, comunicarse y participar en redes colaborativas a través de Internet.

5.5.4.3. Recursos Didácticos

La plataforma Moodle, es utilizada por cientos de millones de usuarios en todo el mundo y es una plataforma e-learning que brinda la libertad de crear soluciones de enseñanza y aprendizaje en línea que además satisfacen las necesidades de sus estudiantes. Permite además que la Universidad se una a una comunidad global de educadores, formadores, desarrolladores, administradores de sistemas y estudiantes comprometidos con la creación de contenido didáctico ideal para el aprendizaje en línea más eficaz del mundo.

Para la propuesta presenta grandes ventajas ya que es de fácil instalación, permite que el conocimiento se adquiere mediante la interacción y el estudiante se convierte en el protagonista del aprendizaje, tiene una interfaz de navegador sencillo, gran cantidad de información y gratuita.

5.5.5. Planes Operativos

Para el desarrollo de esta propuesta, se plantea el siguiente plan operativo general, de los departamentos mínimos que se debe considerar para la implementación de la plataforma e-learning con la definición los roles y funciones que se describen a continuación:

Fuente: Elaboración Propia (2022)

Para que la propuesta sea operativa requiere como mínimo de:

- 1) Coordinador didáctico, que se encargará de supervisar la creación del material didáctico virtual y realizar el respectivo acompañamiento docente en cuanto a la creación y aplicación de dicho material.
- (2) Coordinador académico de la plataforma virtual, que se encargará de la creación de usuarios para el uso de la plataforma, tanto docente como estudiantes, asignar las asignaturas y creación de espacio virtual para cada asignatura.
- 3) Coordinador de calidad de educación virtual, se encargará de todo el proceso virtual, elaborando y manteniendo al día el manual de usuarios.

Referencias

- Arias, F. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta edición. Editorial Episteme.
- Artículo original, La plataforma Moodle como recurso tecnológico de complemento para la función docente universitaria
- Carranza Meneses (2013) “percepción de un grupo de profesionales de recursos humanos sobre la implementación de capacitaciones por medio de aprendizaje electrónico (e-learning) universidad Rafael Landívar Guatemala <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/57/Carranza-Ana.pdf>
- Cabero, J. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Editorial Mc Graw Hill. Conrado vol.16 no.73 Cienfuegos abr. 2020 Epub 02-Abr-2020
- Cruz Díaz (2011) Impacto de las tecnologías e-learning en la formación de los docentes universitarios. Universidad Autónoma de Yucatán. <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/183/198>
- Correa Gorospe, J.M. (2005). La integración de Plataformas de e-learning en la Docencia Universitaria: Enseñanza, Aprendizaje e Investigación con Moodle en la Formación Inicial del Profesorado, Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 4 (1), 37-48. [http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_4_1.htm].
- Dayra P. Y Lorenzo V. (2022) Propuesta para un plan de emergencia eficaz en el área de capacitación y desarrollo del personal docente de educación superior en República Dominicana dentro de un entorno virtual ante un fenómeno epidemiológico. Universidad Iberoamericana – UNIBE. https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/bitstream/123456789/1085/4/18-0909_TF.pdf

Eva Martínez Caro (2008) e-learning: un análisis desde el punto de vista del alumno. Universidad Politécnica de Cartagena (España) <https://www.redalyc.org/pdf/3314/331427209008.pdf>

Grecia Isabel C. M. Y Josmell Iván P. A. (2018) Plataforma E-learning en la mejora del proceso de formación docente de la Institución Educativa “Gregorio Martinelly “Universidad Cesar Vallejo Perú.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/30273/cabezas_mg.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Galarza Fiallos (2020-2021) uso de las plataformas educativas en el nivel de aprendizaje de los niños del primer año nivel preparatorias de la unidad educativa “rosa zárate” del cantón Quero provincia de Tungurahua”. Universidad técnica de Ambato

<https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/33102/1/Tesis%2029-06-%202021-signed%20Galarza%20E-signed%20%281%29.pdf>

Huanca plata (2019) Uso de las plataformas virtuales y su relación con el proceso educativo en estudiantes de primer y segundo año de la carrera ciencias de la educación de la universidad mayor de San Andrés en la gestión 2018. Universidad mayor de san Andrés. Bolivia

<https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/23620/T1335.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Karen Indira M. Y castillo Lisanyeli R. F. (2019) implementación de la plataforma educativa Moodle para la mejora del proceso de la enseñanza aprendizaje de la carrera de administración de la universidad nacional Pedro Henríquez Ureña, recinto la vega. Universidad abierta para adultos UAPA. <https://tareasaki.com/wp-content/uploads/2021/12/IMPLEMENTACION-DE-LA-PLATAFORMA-EDUCATIVA-MOODLE-PARA-LA-MEJORA-DEL-PROCESO-DE-LA-ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.pdf>

López, N. y Sandoval, I. (2016). Métodos y Técnicas de Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara.

<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/176>

María del Mar Sánchez Vera (2012) Diseño de recursos digitales para entornos de e-learning en la enseñanza universitaria. Universidad de Murcia (España)

<https://www.redalyc.org/pdf/3314/331427383004.pdf>

Martínez de Lahidalga, I. (2008). Moodle, la Plataforma para la Enseñanza y Organización Escolar.

Martínez Pizarro (2020) Aplicación del e-learning para la mejora del aprendizaje por competencias de los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de administración bancaria en el instituto peruano de turismo y finanzas año 2018. Universidad de San Martín de Porres Lima Perú

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/6591/martinez_pja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morales Morgado (2007) Gestión del conocimiento en sistemas e-learning, basado en objetos de aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente definidos. Universidad de Salamanca.

https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/tesis/TD_gestion_del_conocimiento_en_sistemas_e-learning_pdf.pdf

Monroy Fonseca (2016) La incidencia de e-learning en el desempeño académico de los estudiantes en las universidades de Boyacá y Santander, Colombia. ¿Universidad

Norbert Wiener. <https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1368/DOCTOR%2020Monroy%20Fonseca%2C%20Mar%C3%ADa%20Nelba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pampillón C. (2005) Las plataformas e-learning para la Enseñanza y el Aprendizaje Universitario en Internet. Universidad Complutense de Madrid
https://eprints.ucm.es/id/eprint/10682/1/capituloE_learning.pdf

Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernandez, Metodología de la Investigación McGraw-Hill Interamericana. México D.F 2003, http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp_pág_10.

Seoane Pardo, A. M., y García-Peñalvo, F. (2010). Introducción al eLearning. Universidad de Salamanca.

Siuyen del Carmen Pun Lay Miranda (2019) “La aplicación del e-learning y la productividad laboral en el área comercial de una empresa de soluciones digitales para la educación. Universidad Privada del Norte lima Perú.
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/28196/Pun%20Lay%20Miranda%2c%20Siuyen%20del%20Carmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Robles Ramírez (2017) Situación actual del uso del TIC en la educación a distancia en la universidad abierta para adultos en República Dominicana. Universidad de Jaén
<https://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/909/3/9788491591337.pdf>

Torres Argomedo (2019) plataforma virtual para mejorar el rendimiento en una asignatura del plan curricular de la escuela de tecnologías de la información, Senati. Universidad Peruana Cayetano Hereda.
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/7726/Plataforma_TorresArgomedo_Leonardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Verdezoto, R. y Chaves, V. (2018). *Importancia de las herramientas y entornos de aprendizaje dentro de la plataforma e-learning en las universidades del Ecuador.*

<https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/1067>

Anexo A

UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966
AREA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE

CUESTIONARIO

Instrumento de recolección de información de la investigación, cuestionario aplicado a los docentes, para Proponer la Integración de plataformas E-Learning en la docencia de la Universidad UTESUR 2022

El tiempo que se dispone para el llenado es de 20 minutos, **usted es muy importante para la investigación.**

Instrucciones de llenado:

- ✓ Analice detenidamente cada pregunta.
- ✓ Elija las respuestas que considere se ajuste a la realidad.
- ✓ Marcar con una X la respuesta que corresponda.
- ✓ Respuesta con múltiples opciones pueden ser marcada más de una opción

Gracias por su colaboración.

Nombre _____ Área _____ Sexo: M F

Items	Cuestionario	Siempre	A veces	Nunca
Uso y manejo				
1	¿Usa plataforma e-learning para planificar una clase?			
2	¿Posee destreza y habilidades para manipular los elementos que contiene una plataforma e-learning?.			
3	¿Utilizas Moodle como plataforma e-learning?			
4	¿Utilizas Edmodo como plataforma e-learning?			
5	¿Utilizas Google Classroom como plataforma e-learning?			
6	¿Sabes programar clase sincrónica o asincrónica en una plataforma e-learning?			
Planeación				
7	Detalla la metodología a emplear en el desarrollo del curso, con la prioridad de orientar a los estudiantes en su rol dentro del aula virtual, así como las actividades a desarrollar.			
8	¿Planifica contenido para la docencia en plataforma e-learning?			
Acciones pedagógicas				
9	¿Consideras que el modelo pedagógico que sustenta la universidad para el diseño del curso a virtualizar es de forma bimodal?			

10	Toma en cuenta el diseño instruccional a desarrollar en los cursos para seleccionar los recursos y materiales acorde con el enfoque pedagógico.			
Contenidos				
11	Detalla de manera precisa los contenidos del programa de la asignatura a desarrollar, así como la explicación de las distintas actividades programadas, estableciendo así las normas de presentación de dichas asignaciones.			
12	Desarrolla una estructuración bidireccional de contenidos que promueven la investigación, innovación e interacción entre el docente y el estudiante.			
13	Define las estrategias didácticas para mediar los contenidos utilizados en la asignatura.			
14	Utiliza recursos multimedia para el desarrollo de los contenidos con el objetivo de apoyar los procesos del aprendizaje colaborativo y por ende significativo.			
Seleccione con una x la respuesta de la plataforma e-learning que utiliza				
15	¿Cuál de estas plataformas considera que debe poseer la universidad UTESUR para la docencia?	Moodle	Google Classroom	Edmodo

Anexo B

Yo, Winston Arturo Diaz Rivera Cédula/Pasaporte 001-1379193-3 de profesión Maestro, por medio de la presente hago constar que he revisado, con fines de validación, un instrumento tipo cuestionario de preguntas cerradas, el cual pretende recolectar información necesaria para el desarrollo del trabajo titulado: “**Integración de Plataforma E –Learning en la Docencia de la Universidad Utesur 2022**” y está siendo realizado por la ingeniera Eridania Méndez Céspedes, y luego de hacer las observaciones y correcciones pertinentes, puedo formular la siguiente evaluación:

	Deficiente	Aceptable	Excelente
Claridad		X	
Coherencia			X
Pertinencia		X	

En, Santo Domingo, a los 31 días del mes de julio del 2022

Firma Winston A. Diaz
 Cédula/Pasaporte 001-1379193-3

Anexo C

Yo, ANA MARIA GONZÁLEZ Cédula/Pasaporte151563656 de profesión DRA. EN GERENCIA, por medio de la presente hago constar que he revisado, con fines de validación, un instrumento tipo cuestionario de preguntas cerradas, el cual pretende recolectar información necesaria para el desarrollo del trabajo titulado: “**Integración de Plataforma E –Learning en la Docencia de la Universidad Utesur 2022**” y está siendo realizado por la ingeniera Eridania Méndez Céspedes, y luego de hacer las observaciones y correcciones pertinentes, puedo formular la siguiente evaluación:

	Deficiente	Aceptable	Excelente
Claridad		✓	
Coherencia			✓
Pertinencia			✓

En, Santo Domingo, a los 01 días del mes de agosto del 2022

Firma:

Cédula/Pasaporte: 151563656

Anexo D.
Confiabilidad

ENCUESTADOS	ITEMS															SUMA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
E1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	39
E2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	1	3	37
E3	2	3	3	1	2	3	2	3	3	1	1	3	3	2	2	34
E4	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	40
E5	3	2	2	2	2	3	2	1	3	3	2	3	3	2	3	36
E6	2	3	3	2	3	2	2	1	2	1	2	3	3	2	3	34
E7	1	2	3	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	28
E8	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	39
E9	1	3	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	38
E10	2	1	2	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	3	28
VARIANZA	0,490	0,440	0,250	0,560	0,410	0,440	0,240	0,840	0,210	0,490	0,290	0,440	0,440	0,560	0,210	
SUMATORIA DE VARIANZAS	6,310															
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS	17,010															

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

α :	Coficiente de confiabilidad del cuestionario	0,6940
$\sum_{i=1}^k S_i^2$:	Número de ítems del instrumento	15
S_T^2 :	Sumatoria de las varianzas de los ítems.	6,310
	Varianza total del instrumento.	17,010

Anexo E

**REPORTE DE PLAGIO
UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes

Matrícula 20-SMTN-1-010

Capítulo I: El Problema

cbb876d0-249e-11ed-ac8e-4dcd322a5918

Semejanza: 11.1% **Riesgo:** moderado**Resumen del informe**

Advertencia: Su documento contiene algunos textos que son casi idénticos a algunos contenidos que encuentra en Internet. Hemos mostrado estos resultados para su información, pero hay una baja posibilidad de plagio. Es posible que desee comprobar los resultados de todos modos.

Página**Similarity**

1

11.1%

**REPORTE DE PLAGIO
UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes

Matrícula 20-SMTN-1-010

Capítulo II: Marco Teórico

ad9fbb80-249f-11ed-ac8e-4dcd322a5918

Semejanza: **22.0%** Riesgo: **moderado**

Resumen del informe

Advertencia: Documentos han sido encontrados en los Archivos, donde el 30% o más de su contenido coincide con el texto que ha enviado a Plagium. Hay una pequeña posibilidad de que el contenido ha sido plagiado o reutilizados para otros fines. Le recomendamos que revise los resultados de todos modos.

Página

Similarity

1

22.0%

**REPORTE DE PLAGIO
UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes Matrícula 20-SMTN-1-010

Capitulo III: Marco Metodológico

2591e8c0-24a0-11ed-ac8e-4dcd322a5918

Resumen del informe

Advertencia: Su documento contiene algunos textos que son casi idénticos a algunos contenidos que encuentra en Internet. Hemos mostrado estos resultados para su información, pero hay una baja posibilidad de plagio. Es posible que desee comprobar los resultados de todos modos.

Página

Similarity

1

4.2%

**REPORTE DE PLAGIO
UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes

Matrícula 20-SMTN-1-010

Capítulo IV: Presentación E Interpretación De Los Resultados

f1a345d0-24a0-11ed-ac8e-4dcd322a5918

Semejanza: 0.0% Riesgo: improbable

Resumen del informe

Advertencia: Plagium verificó 86 frases y encontró documentos que se han analizado y comparado con el texto que has enviado. Sin embargo, no hacen uso del texto que enviaste.

**REPORTE DE PLAGIO
UNIVERSIDA DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

AREA DE POSTGRADO

**MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

**TESIS DE POSTGRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Y GESTION DE MEDIO PARA EL APRENDIZAJE**

TEMA

**INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA E –LEARNING
EN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD
UTESUR 2022**

Presentado por:

Eridania Méndez Céspedes

Matrícula 20-SMTN-1-010

Capítulo V: La Propuesta

6c747720-24a1-11ed-ac8e-4dcd322a5918

Semejanza: **2.1%** Riesgo: **improbable**

Advertencia: Su documento contiene algunos textos que son casi idénticos a algunos contenidos que encuentra en Internet. Hemos mostrado estos resultados para su información, pero hay una baja posibilidad de plagio. Es posible que desee comprobar los resultados de todos modos.

Página

Similarity

1

2.1%